

WIKANG FILIPINO: SUSI SA PAG-UNLAD KAPAG ITINURO AT PINAGYAMAN

Dr. Darren M. Tan
Dr. Ma. Theresa E. Macaltao

Filipino Department, University of Rizal System, Binangonan, Rizal, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18909719>

ABSTRACT

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tukuyin at maipakita kung paano nagiging susi sa pag-unlad ang Wikang Filipino kapag ito ay itinuturo at patuloy na pinagyayaman sa sistematikong pamamaraan sa lahat ng kurso sa kolehiyo. Ang saliksik na ito ay ginanap sa University of Rizal System (URS) sa bayan ng Binangonan Rizal at binuo ng labing-siyam na mag-aaral at pitong guro sa Filipino bilang kalahok ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay isang kwalitatibo, partikular ang penomenolohikal na disenyo ng pananaliksik at gumamit ng semi-structured na talatanungan sa panayam. Batay sa tematik na pag-analisa ng datos mula sa mga panayam, ang estratehiya sa pagtuturo ng Filipino ay dapat inobatibo, angkop sa pangangailangan ng mag-aaral, interaktibo na may gabay ng guro, kontekstuwalisado, at malikhaing pagkatuto upang mapalalim ang kasanayang pangkomunikasyon ng mga mag-aaral. Upang mapayaman ang wikang Filipino, gamitin ito bilang kasangkapan sa intelektuwal, kabuuang pag-unlad ng mag-aaral, akademikong pagkatuto, at pananaliksik. Bukod dito, ang wika ay pundasyon ng kultural na pagkakakilanlan at simbolo ng pagkakaisa sa panahon ng globalisasyon. Natukoy din sa pag-aaral na ito ang mga hamon sa pagpapayaman ng wikang Filipino sa makabagong panahon tulad ng impluwensiya ng globalisasyon, banyagang wika, pagbabago ng pananaw ng kabataan, kakulangan ng institusyonal na suporta, kasanayan at praktikal na paggamit ng Filipino sa kolehiyo, at paggamit ng makabagong teknolohiya. Sa resulta ng pag-analisa, marapat na ang Wikang Filipino ay mapanatili bilang daluyan ng akademikong intelektuwalisasyon at pagpapayaman ng kultura sa pamamagitan ng digital at teknolohikal na pamamaraan sa makabagong panahon.

Keywords: *Wikang Filipino, Teknolohiya, Social Media, Pag-unlad ng Mag-aaral, Filipino sa Kolehiyo, Pagpapayaman ng Wika, Pagtuturo ng Wika*

INTRODUCTION

Ang Pilipinas ay isang arkipelago na matatagpuan sa Timog-silangang Asya at tahanan ng higit sa pitong libong magagandang isla at daang wika. Upang iugnay ang mga mamamayan nito, ang wikang Filipino bilang isang pambansang wika ay patuloy na pinayayaman at itinataguyod ayon sa ipinag-uutos ng konstitusyon batay sa Tagalog at iba pang umiiral na mga wika sa Pilipinas. Sa dumaraming bilang ng mga pandaigdigang mamamayan na may pamana o koneksyong Filipino, ang pagtuturo ng Filipino ay nagpalawak ng mga hangganan nito sa iba't ibang institusyong pang-edukasyon. Gaya ng isinaad ni Cavinta (2021) ang wikang Filipino ay isang sandata noon at ngayon. Mula sa tunog na lumalabas sa ating bibig na pinagsama-samang mga titik hanggang sa naging salita, nakabuo ng pangungusap at nagiging talata. Lahat ng iyan ay wika. At ito ang sandata natin sa pang-araw-araw na dapat nating payabungin at palawakin pa. Makatutulong ito upang maging mahusay sa pagsulat maging sa iba pang kasanayan. Patuloy na tunguhin ang pinagdaanan ng kasaysayan ng wika upang mas maunawaan at mapahalagahan pa ang wika at lingguwistika. Pinahalagahan ang paggamit ng wika sa pananaliksik ng mga manunulat katulad ni Amat (2022) sa pagbibigay-diin na ang mga panitikang oral ay malaki ang maiaambag sa pagpapaunlad ng kultura lalo na't isa sa mga banta ng globalisasyon ay mabura o malusaw ang identidad, kultura, at ang ating kaakuhan kaya't napakahalaga ng pananaliksik kultural upang mabigyan ng kulay at buhay ang identidad ng mga Pilipino at mapaunlad ang panitikang lokal.

Mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa proseso ng pagkatuto, nakasalalay dito ang lubusang pag-unawa sa mga paksang tinatalakay. Sa pagsusuri sa pahayag ng mga guro, lumabas na ang wikang Filipino ay ginagamit bilang estratehiyang pangkomunikasyon, wikang pantulong at panlinaw sa mga katawagang teknikal. Sa paggamit ng wikang Filipino madaling maintindihan ang paksa, madaling ipahayag ang ideya, mas masigla ang interaksyon at mas malalim ang mga ideyang ibinabahagi ayon sa mga guro. Ang prosesong ito ay mahalaga para sa pagpapadali ng epektibong komunikasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa malawak na madla. Samakatuwid, pagdating sa intelektwalisasyon ng isang wikang pambansa, ito ay mahalaga para magamit sa lahat ng larangan at disiplina (Zafra & Barroquillo, 2025). Ayon naman kay Dragon (2023), nabubuhay ang tao na ang pangunahing sandata sa pagkilos sa araw-araw ay wikang kanyang sinasalita kung kaya't naging malaki ang ginagampangang papel nito sa buhay. Wika ang pangunahing instrumento na nagbubuklod sa mga tao hindi lamang sa pakikipagkomunikasyon kundi maging sa pagkilala ng kultura ng iba't ibang lipunan. Kung walang wika, ang mga mamamayan ay hahawak nalang, kukumpas, kikilos, sa halip na magsalita. Kung walang wikang naisulat, walang pag-alam sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa.

Mahalaga rin na magkaroon ng sapat na kaalaman sa wika upang hindi magkaroon ng kaguluhan at upang mas mapalaganap ang kalawakan na mayroon ang wika. Ito rin ang magiging susi upang makawala sa pagkakabihag, makakalag tayo sa pagkakatali at hindi maging dayuhan sa sariling bansa. Paunlarin ang mga sarili sa mga kasanayan, gamitin ang mga gabay upang hindi malihis ng landas at yakapin kung ano ang mga pagbabagong mga nagaganap. Higit sa lahat, tanggapin ang pagkakamali para sa mainam na pagkatuto. Ang wika ay nagbabago kasabay ng pagbabagong ito ay ang

mas pagpapaunlad pa nito at pagpapayaman ng kulturang Filipino. Ang wika ay hindi lamang daluyan ng kaalaman, kundi pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan at kultural na pag-unlad. Ayon kay Lojente (2024), ang nilalaman ng asignaturang Filipino ay tumatalakay sa mga kaugalian, pamumuhay, at tradisyon ng mga Pilipino, na nagiging daan upang makilala nila ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Mula kay Gesta et. al (2024), ang pagpapahalaga ng mag-aaral sa isang asignatura ay nagpapakita ng kanilang positibong pagtingin at pagpapahalaga sa wika, na nakakatulong sa kanilang aktibong pagkatuto. Ang kontekstwal na pagtuturo ayon kina Montalbo at Villanueva (2020) ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa aralin, tumutulong sa pag-unawa ng ideya, at nagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral sa paglutas ng problema. Ang ganitong diskarte ay gumagamit ng konkretong halimbawa at aktibidad na kaugnay sa tunay na buhay, na nagiging dahilan upang maging mas aktibo ang mga mag-aaral at mapataas ang kanilang pakikilahok. Dagdag pa dito, pinalalawak nito ang pag-unawa ng mag-aaral sa teorya at aplikasyon ay nagpapakita na ang critical thinking at problem-solving skills ay mas pinabubuti sa kontekstwal na pagtuturo, na mahalaga sa tagumpay sa modernong mundo.

Kaakibat nito, malaki ang ginagampanang papel ng mga guro sa pagpapanatili at pagpapayaman ng wikang Filipino. Mula kay Madahan (2025) ang pagtuturo at pagkatuto ay isang mahusay na paraan upang bigyan ang mag-aaral ng mas makabuluhan at nauugnay na edukasyon at nakakakuha ng higit na kaalaman mula sa kanilang kapwa. Ang pakikipagusap at sa aralin ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman at ng kanilang kasanayan sa pakikipag-ugnayan na dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa pangangailangan ng kanilang mag-aaral at maging malikhaing gumawa ng araling may konteksto mas nakikibahagi at interesado sa aktibidad na nauugnay sa kanilang personal na karanasan. Ito ay sa pagpapalawak ng pagkatuto, pagpapaliwanag ng layunin ng aralin, at pagunlad ng kasanayan sa paglutas ng problema ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng makabagong sistema ng edukasyon. Ang guro at ang kahusayan ng guro sa pagtuturo ay may direktang epekto sa pagpapalakas sa interes ng mag-aaral sa asignatura (Charles, et al., 2023; Gloria, 2021; Ma (2021). Ayon kay Firda and Khariat (2023), kinikilala ng mga mag-aaral ang husay ng guro sa paghahatid ng aralin at ito ay nakakatulong sa kanilang interes sa asignatura. Sa Kabuuan, base kay Fernandez et al. (2023) mahalagang palalimin pa ang estratehiya ng pagtuturo at palaganapin ang pagpapahalaga sa asignaturang Filipino upang mapataas ang interes at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Ang interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino ay may malaking epekto sa kanilang pagkatuto, pati na rin sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang wika at kultura. Mahalaga ang interes sa Filipino dahil tumutulong ito upang mapanatili at mapalaganap ang wika at kultura ng bansa, na siyang pundasyon ng kanilang pambansang identidad.

Bilang karagdagan, ang mga praktikal at eksperyensiyal na gawain ayon kay Salita (2025) ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagsulat ng bionote, sintesis, panukalang proyekto, katitikan ng pulong, mga pangkatang gawain, at iba pang hands-on na aktibidad, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mailapat ang kanilang natutunan sa mga tunay na sitwasyon. Ang mga ganitong gawain ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang

kasanayan sa wika kundi nagpapalalim din ng kanilang pag-unawa sa kulturang Filipino at pagpapahalaga sa kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Dagdag pa nina Garcia at Reyes (2020), ang mga hands-on na aktibidad ay nagtataguyod ng mas malalim na pag-unawa at kritikal na pag-iisip.

Ang pagpapayaman at patuloy na pagtuturo ng wikang Filipino ay mahalaga rin sa ibang pamamaraan katulad ng komunikasyon, relasyon sa ibang bansa at globalisasyon. Isinaad ni Abiera (2023) na ang pangunahing patakaran ng Taiwan para sa internasyonal na relasyon ay isang polisiya na dinisenyo upang palakasin ang pakikipagkalakalan at pang-ekonomiyang relasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng 7 wika sa Timog Silangang Asya kabilang ang wikang Filipino na itinuro mula pa noong 2017. Subalit sa Pilipinas, ayon kay Saldaga (2023), maraming mga mag-aaral na may problema sa Filipino ay kulang sa lantad sa wika. Ang paglalantad sa isang wika ay isang mahalagang salik sa pagpapadali para sa mga bata na matuto nito. Sa katunayan, dapat na malantad ang mga bata sa isang wika nang hindi bababa sa 30% ng kanilang mga oras na gising upang matuto nito. Ang paglalantad na ito ay dapat na de-kalidad, tulad ng mga pampayaman na aktibidad, mga pag-uusap, o kagiliw-giliw na materyales sa pagaaral. Ang sitwasyon kung saan kailangan ang pagsasanay at pakikipag-usap sa Filipino, upang maengganyo ang kabataan na gamitin ang kanilang mga kasanayan sa Wikang Filipino.

Mula sa layunin na hindi lamang nauugnay sa wika sa pagkakaroon ng bagong wika ito ay gumagalaw tungo sa mga layunin na nakikinabang sa ekonomiya. Gayunpaman, kailangan ding isaalang-alang kung saan dapat ilagay ang wika at kulturang Filipino sa kabuuang iskema. Sa panahong malakas ang globalisasyon at internasyunalisasyon, kailangang makipagsabayan ang bansa. Maaaring matuto mula sa ibang bansa ngunit ang mga Filipino mismo ay dapat igiit, pahalagahan, planuhin at ipakita ang wika at kulturang Filipino sa loob at labas ng Pilipinas. Pinatunayan nina Mendoza at Gaddi (2024) na sa aspekto ng pagtuturo, ipinakikita ng mga natuklasan na hindi nagiging interes ng mga mag-aaral ang pag-aaral ng mga leksiyon sa Filipino. Ang mga sagot sa mga tanong ay nagpapakita kung gaano kadalas ang paggamit ng Ingles kaysa sa Filipino sa mga mag-aaral, kaya nahihirapan silang magsalita sa wikang Filipino. Mula sa iba't-ibang artikulo at pananaliksik, ang globalisasyon ng Ingles sa Asya ay nagdudulot din ng mga hamon, tulad ng hindi pantay na pag-aaral at pakikilahok ng mga estudyante dahil sa iba't ibang antas ng kasanayan at motibasyon. Dagdag pa, ang pagsasantabi sa Tagalog sa Pilipinas ay nagdulot ng pangangailangan para sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Wikang Ingles, na humantong sa isang patakaran sa edukasyong bilingguwal. (Gesta et al., 2024; Bagayas et al., 2024).

Ang kahalagahan ng isang institusyong pangwika upang tiyakin ang pagpapatupad ng patakarang pangwika na lulundo sa kapasidad ng wikang pambansa at mga wikang katutubo, nang sa gayon ay maisulong ang pagpapaunlad ng rehiyon at bansa. Binibigyang-diin dito ang papel ng isang institusyong pangwika sa loob ng UPLB na magsusulong ng wikang pambansa at mga wika sa Pilipinas sa komunikasyon ng inobasyon at makabagong kaalaman sa mas malawak na bilang ng mga Pilipino. Sa huli, tinalakay ang mahalagang papel ng isang institusyong pangwika upang igiit ang pambansang identidad sa gitna ng globalisasyon at ang kontraneoliberalismong giya ng

edukasyon upang gawing abot-kamay ang kaalaman at komunikasyon sa mga Pilipino (Marin at Liwanag,2022). Ayon sa Harvard University (2025), sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikipagkomunikasyon sa wikang Filipino (Tagalog), ang mga klase ay nagpapakilala ng isang hanay ng mga konsepto na may kaugnayan sa kultura, tradisyon, kasaysayan ng Pilipinas, at iba pang mga kontemporaryong paksa na nagdadala ng konteksto sa mga klase ng wika habang itinataguyod ang pakiramdam ng pamilya at komunidad na ginagawang mas interaktibo at nakakaengganyo ang pag-aaral ng wikang banyaga.

Samakatuwid, ang pagpapalaganap ng wikang Filipino ay hindi payak na romantisasyon ng nasyonalismo sa halip, ito ay instrumento tungo sa higit na demokratisasyon ng wikang Filipino, at ay may malalim na implikasyon sa usapin ng katarungang panlipunan. Sa kontekstong ito mabibigyang-diin ang dulot na suliranin ng Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan, na dahilan kung bakit mas namomonopolisa ng elit ang mga daluyan ng kapangyarihan tulad ng edukasyon, komersyo at pulitika (Santos, 2023). Higit pa dito, ang pagpapalaganap ng wikang Filipino ay mahalaga sa pagpapatibay ng pambansang pagkakakilanlan at pag-unlad ng kultura ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng Filipino sa edukasyon, sining, panitikan, midya, at maging sa teknolohiya, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga mamamayan sa kanilang sariling wika at kasaysayan. Ito rin ang nagsisilbing tulay upang mas mapadali ang komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kapag ang wika ay pinagyayaman, ito ay nangiging daan upang magpalawak ang kaalaman at maipahayag nang mas malinaw ang mga ideya na makakatutulong sa intelektuwal na paglago ng bawat isa.

Ganun pa man, ang pagpapalaganap ng wikang Filipino sa makabagong panahon ay kailangangan ng aktibong pakikilahok ng mga guro, mag-aaral, at iba't ibang institusyon. Sa pamamagitan ng mga makabagong daluyan, nagiging mas aktibo ang kabataan sa paggamit ng wika, na siyang nagbibigay-buhay at patunay na patuloy itong lumalago at umaangkop sa modernong panahon. Isang patunay mula kay Pacol (2023), kaakibat ng globalisasyon ang pag-unlad at manipestasyon nang hindi matawarang kahalagahan ng teknolohiya. Makikitang malaki ang pagbabagong dulot nito sa aspekto ng edukasyon. Bunga ng impluwensya ng mga karatig bansa, hindi pahuhuli ang bansa sa pagkonsumo sa globalisasyon. Sa kasalukuyang estado ng Filipino, malaki ang maitutulong ng integrasyong ICT upang makilala ang wikang Filipino bilang wikang pangglobal. Ayon kay Sibayan (2025) sa bawat pagdaloy ng panahon maraming pangyayari ang nadidiskubre at kalaunan ay tinatangkilik ng nakararami. Pagkahumaling sa social media ang isa sa talamak at nakapagbibigay-aliw sa mga gumagamit at tumatangkilik, walang pinipiling edad ang paggamit nito. Karamihan sa nahuhumaling na gumamit ng social media ay ang mga kabataan na laging hindi nagpapa-iwan sa uso. Maraming mga bagay ang maaaring malaman at matutunan sa paggamit nito, isa na rito ang mga salita na bago sa kanilang pandinig o paningin sa pamamagitin ng pagbababad sa social media gamit ang kanilang mga cellphone. Ngunit sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng social media at digital content, mapapanatili ang kahalagahan ng gamit ng wikang Filipino sa makabagong panahon.

Ang pagmamahal sa sariling wika at pagpapahalaga dito ay makikita pa rin sa mga mag-aaral ngayon sa kabila ng mga hamon ng pagbabago o modernisasyon. Ayon kay Noval (2021), nararapat lamang na maiangkop at magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga wikang ito nang sa gayon maiiwasan ang kung ano mang hindi pagkakaunawaan. Ang pag-unawa at pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga balbal na pananalita ay magtutulay sa agawat ng wikang gamit ng noon at ng wikang gamit ng mga Kabataan na itinatampok ng kanilang henerasyon. Ngunit, sa mga polisiya na naipapatupad tungkol sa asignaturang Filipino sa kolehiyo, tila ba nababawasan ang pagpapahalaga sa asignaturang ito. Sa katunayan, may patakaran ang mataas na lebel ng edukasyon (Commission on Higher Education, CHED) tungkol sa pagbibigay ng limitadong paglunsad ng pagtuturo ng wikang Filipino sa ilan lamang na kurso at pagtatanggal ng nasabing asignatura sa iba pang kurso sa kolehiyo. Ayon sa CHED Memorandum Order (CMO) No. 20, series of 2013 (CMO No. 20 S 2013) o ang General Education Curriculum: Holistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies. Batay sa kautusan, hindi na ituturo ang Filipino bilang asignatura sa kolehiyo at ililipat na lamang ang mga asignaturang Filipino sa Grade 11 at Grade 12 ng programang K to 12. Ang memorandum na ito ay isinakatuparan sa University of Rizal System sa Taong Panuruan 2022-2023.

Ang kalagayang ito ay nagdulot ng negatibong sitwasyon para sa mga guro ng Filipino sa kolehiyo. Ang mga guro na may medyor sa Filipino ay kinailangan na magturo ng ibang asignatura at magturo sa ibang campus upang mapunan ang mga asignatura na dapat ay kanilang ituturo pagkatapos tanggalin ang asignaturang Filipino sa lahat ng kurso maliban sa bachelor's in education at kaugnay na mga kurso. Ang mga ito ang nagtulak sa mananaliksik na buuin at isakatuparan ang pag-aaral na ito upang mas maunawaan ang kahalagahan ng patuloy ng pagpapalaganap at pagpapayaman ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa lahat ng larangan sa kolehiyo.

Research Questions

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tukuyin at maipakita kung paano nagiging susi sa pag-unlad ang Wikang Filipino kapag ito ay itinuturo at patuloy na pinagyayaman sa sistematikong pamamaraan sa iba't ibang kurso sa kolehiyo. Sa pag-aaral na ito sinagot ang mga sumusunod na katanungan.

1. Anu-ano ang mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Filipino upang higit itong maging susi sa pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaral?
2. Ano ang papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad?
3. Anu-ano ang mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran?
4. Ano ang mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon?

METHODOLOGY

Ang saliksik na ito ay ginanap sa University of Rizal System (URS) na matatagpuan sa bayan ng Binangonan Rizal. Ang URS Binangonan ay isa sa bumubuo ng unibersidad na matatagpuan sa ibat-ibang munisipalidad ng probinsya ng Rizal na naglalayong maging matatag na institusyon sa paghubog ng mga kabataang Rizalenyos. Ang mga kalahok ng pananaliksik ay binuo ng dalawang pangkat, ang mga guro at mag-aaral mula sa University of Rizal System. Ang pag-aaral ay isang kwalitatibo kaya ang pagpili ay nakabatay sa pamantayan (criterion sampling technique) na ginamit ng mananaliksik sa pagpili ng mga sampol mula sa populasyon.

Sa pangangalap ng mga kailangang impormasyon para sa pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay naghanda ng liham ng pahintulot sa mga guro gayundin sa mga mag-aaral na humihiling ng pahintulot na lumahok sa focus group interview at bilang maging bahagi ng pag-aaral na ito. Ang mananaliksik ay gumawa ng dalawang hanay ng mga iskedyul ng talakayan ng focus group para sa mga guro at mag-aaral na kalahok sa pag-aaral. Ang mga kalahok ay hinati sa ilang sesyon batay sa pamantayang kinabibilangan nila at oras na sila ay kapanayamin. Ang unang set na kalahok ay ang mga instruktur o guro sa kolehiyo habang ang pangalawang sesyon ng kalahok ay ang mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang semi-structured interview guide o semi-structured questions ang pangunahing instrumento na ginamit sa pag-aaral na ito na binubuo ng apat (4) na iba't ibang tanong na may limang (5) suportang tanong na kaugnay sa mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa kolehiyo at mga mag-aaral na kumakatawan sa iba't ibang kurso sa unibersidad at may mga asignaturang Filipino sa mababang taon ng pag-aaral sa kolehiyo.

Ang mga tanong ay humantong din sa pagpapaliwanag ng wikang Filipino bilang susi sa tagumpay kung ipagpapatuloy ang pagtuturo sa antas ng kolehiyo sa lahat ng kurso. Ang mga sumusunod na pamamaraan ay sinunod sa pagsusuri ng kwalitatibong datos. Una, matapos ang pagsasagawa ng focus group interview, isinulat ng mananaliksik ang mga nakalap na datos, paulit-ulit na binasa ng mananaliksik ang na-transcribe na dokumento. Mula dito, nakabuo ang mananaliksik ng mga kowd na nauugnay sa mga karanasan ng mga kalahok tungkol sa wikang Filipino bilang susi sa pag-unlad kung patuloy na ituturo at pagyayamanin. Ang mga karanasan ng mga kalahok ay siniyasat nang malalim ng mananaliksik at isinasaalang-alang ang kanilang mga damdamin, pagsang-ayon at hindi pagkakasundo sa mga karanasan ng ibang kalahok. Ang mga kowds na ito ang naging batayan kung paano binuo ng mananaliksik at ginamit sa pagbuo ng mga tema ng pag-aaral.

RESULTS

Ang bahaging ito ay presentasyon ng paglalahad ng mga nakalap na datos, pagsusuri ng mga natipong impormasyon batay sa resulta ng panayam ng mga kalahok ng pag-aaral.

Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wikang Filipino Upang Higit Itong Maging Susi sa Pag-Unlad ng Kaalaman ng mga Mag-aaral

Talahanayan 1: Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wikang Filipino Batay sa Panayam sa mga Guro

KATEGORYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo Malikhaing Gawain sa Pagtuturo Kooperatibong Pagkatuto Interaktibong Pagkatuto ng Kasanayang Pangkomunikasyon Pagkatuto sa Pamamagitan ng Gantimpala 	<ul style="list-style-type: none"> Inobatibong Paraan sa Pagtuturo Kolaboratibong Paraan sa Pagtuturo Interaktibong Paraan sa Pagtuturo 	Inobatibong Pagtuturo ng Filipino Para sa Pagpapalalim ng Kasanayang Pangkomunikasyon ng mga Mag-aaral
<ul style="list-style-type: none"> Pagpapaigting ng Pagpapahalaga Makabuluhang Gamit sa Konteksto ng Mag-aaral Pagtuturo na Nakabatay sa Kakayahan ng Mag-aaral Mga istratehiya sa Pagtatasa ng Kasanayan sa Pag-unlad ng Mag-aaral 	<ul style="list-style-type: none"> Paglinang ng Kasanayang Pangkomunikasyon Pag-angkop sa Pangangailangan ng Mag-aaral 	Pagpapahalaga sa Wikang Filipino at Kultura sa Pag-angkop sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral

Ipinapakita sa Talahanayan 1 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Filipino upang higit itong maging susi sa pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaral batay sa resulta ng panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (1) Inobatibong Pagtuturo ng Filipino Para sa Pagpapalalim ng Kasanayang Pangkomunikasyon ng mga Mag-aaral at (2) Pagpapahalaga sa Wikang Filipino at Kultura sa Pag-angkop sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral.

Ang sumusunod na Talahanayan 2 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Filipino upang higit itong maging susi sa pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaral batay sa resulta ng panayam sa mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral.

Talahanayan 2: Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wikang Filipino Batay sa Panayam sa mga Mag-aaral

KATEGORIYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Aktibong Partisipasyon at Paggamit ng Teknolohiya sa Pagkatuto • Pagsasanay sa Praktikal sa Paggamit sa Iba't Ibang Larangan • Gabay at Epektibong Pagtuturo ng Guro • Suportang Materyal sa Pagkatuto 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaktibong Gawain Bilang Kasangkapan sa Pagkatuto • Epektibong Patnubay ng Guro sa Pag-unawa ng Aralin 	Interaktibong Gawain at Makabuluhang Gabay ng Guro sa Pagkatuto ng Wikang Filipino
<ul style="list-style-type: none"> • Kontekstuwalisadong Pagkatuto • Pagpapalalim ng Pagkilala sa Kultura at Wika • Malikhaing Gawaing Pangklase 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontekstuwalisado ng Pagpapalalim ng Pagkilala sa Kultura at Wika • Malikhaing Pagkatuto ng Kasanayan 	Kontekstuwalisado at Malikhaing Pagkatuto ng Kasanayan sa Wikang Filipino

Ipinapakita sa Talahanayan 2 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Filipino upang higit itong maging susi sa pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaral batay sa resulta ng panayam sa mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral ay: (1) Interaktibong Gawain at Makabuluhang Gabay ng Guro sa Pagkatuto ng Wikang Filipino at (2) Kontekstuwalisado at Malikhaing Pagkatuto ng Kasanayan sa Wikang Filipino.

Papel ng Pagpapayaman ng Wikang Filipino sa Intelektuwal at Kultural na Pag-Unlad ng mga Mag-Aaral Bilang Hakbang sa Kanilang Kabuuang Pag-Unlad

Ang sumusunod na Talahanayan 3 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad batay sa panayam sa mga guro.

Ipinapakita sa Talahanayan 3 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad batay sa panayam sa mga guro ay: (1) Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Intelektuwal at Kabuuang Pag-unlad ng Mag-aaral at (2) Wikang Filipino bilang Pundasyon ng Kultural na Pagkakakilanlan at Simbolo ng Pagkakaisa sa Panahon ng Globalisasyon.

Talahanayan 3: Papel ng Pagpapayaman ng Wikang Filipino sa Intelektuwal at Kultural na Pag-unlad ng mga Mag-aaral Batay sa Panayam sa mga Guro

KATEGORIYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Pagpapalawak ng Kaisipan • Pagsasanay sa Kritikal na Pag-iisip • Kahusayang Pang-akademiko • Emosyonal at Moral na Pag-unlad • Holistikong Pagkatuto 	<ul style="list-style-type: none"> • Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Intelektuwal na Pag-unlad ng mga Mag-aaral • Wikang Filipino bilang Daan sa Kabuuang Pag-unlad ng Mag-aaral 	Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Intelektuwal at Kabuuang Pag-unlad ng Mag-aaral
<ul style="list-style-type: none"> • Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino • Pagpapatuloy ng Kaugaliang Pilipino • Paglinang ng Pagkakakilanlan • Pagmamalaki sa Sariling Wika • Pagtutulay sa Pandaigdiang Kakayahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wikang Filipino bilang Pundasyon ng Kultural na Pagkakakilanlan • Wikang Filipino bilang Simbolo ng Pagkakaisa at Pagpapaunlad sa Panahon ng Globalisasyon 	Wikang Filipino bilang Pundasyon ng Kultural na Pagkakakilanlan at Simbolo ng Pagkakaisa sa Panahon ng Globalisasyon

Ang sumusunod na Talahanayan 4 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad batay sa panayam sa mga mag-aaral.

Ipinapakita sa Talahanayan 4 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad batay sa panayam sa mga mag-aaral ay: (1) Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Akademikong Pagkatuto at Pananaliksik at (2) Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Komunikasyon at Pagpapanatili ng Kultura.

Talahanayan 4: Papel ng Pagpapayaman ng Wikang Filipino sa Intelektuwal at Kultural na Pag-unlad ng mga Mag-aaral Batay sa Panayam sa mga Mag-aaral

KATEGORIYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit sa Pananaliksik • Paggamit sa Akademikong Talakayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wikang Filipino Bilang Mahusay na Kasangkapan sa Pananaliksik • Wikang Filipino Bilang Mahusay na Kasangkapan sa Akademikong Talakayan 	Wikang Filipino Bilang Kasangkapan sa Akademikong Pagkatuto at Pananaliksik
<ul style="list-style-type: none"> • Wikang Filipino Bilang Pangunahing Wika sa Pakikipagtalastasan at Pakikihalubilo • Damdamin sa Paggamit ng Wikang Filipino • Paggamit ng Wikang Filipino Bilang Pagpapahalaga sa Kultura • Paggamit ng Wikang Filipino sa Pag-unawa ng Kultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Wikang Filipino Bilang Mahusay na Kasangkapan sa Komunikasyon • Wikang Filipino bilang Kasangkapan Pagpapanatili ng Kultura 	Wikang Filipino Bilang Kasangkapan sa Komunikasyon at Pagpapanatili ng Kultura

Mga Kinakaharap na Hamon sa Patuloy na Pagpapaunlad at Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong Panahon, at Paano ito Nakaapekto sa Pagiging Susi nito sa Kaunlaran

Ang sumusunod na Talahanayan 5 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral.

Ipinapakita sa Talahanayan 5 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (1) Impluwensiya ng Globalisasyon, Banyagang Wika, at Pagbabago ng Pananaw ng Kabataan at (2) Kakulangan ng Institusyonal na Suporta at Hamon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino.

Talahanayan 5: Kinakaharap na Hamon sa Patuloy na Pagpapaunlad at Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong Panahon Batay sa Panayam sa mga Guro

KATEGORYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Dominasyon ng Wikang Ingles • Paghalo o Pagkawala ng Puridad ng Wikang Filipino (Code-switching / Language Mixing) • Pagbabago ng Wika Dahil sa Global na Komunikasyon • Pagbaba ng Interes sa Wikang Filipino • Impluwensiya ng Social Media at Teknolohiya 	<ul style="list-style-type: none"> • Impluwensiya ng Globalisasyon at Banyagang Wika • Pagbabago ng Pananaw at Gawing Kabataan 	Impluwensiya ng Globalisasyon, Banyagang Wika, at Pagbabago ng Pananaw ng Kabataan
<ul style="list-style-type: none"> • Limitadong Pagsasagawa ng Patakarang Pangwika • Kakulangan ng Kagamitan at Gamit Pampagtuturo • Pagkakahati ng Identidad ng mga Filipino • Paghina ng Intelektuwalisasyon ng Wika 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakulangan ng Suporta sa Institusyonal na Antas • Hamon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino bilang Susi sa Kaunlaran 	Kakulangan ng Institusyonal na Suporta at Hamon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino

Ang sumusunod na Talahanayan 6 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran batay sa panayam sa mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral.

Ipinapakita sa Talahanayan 6 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran batay sa panayam sa mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral ay: (1) Hamon sa Kasanayan at Praktikal na Paggamit ng Filipino sa Kolehiyo at (2) Patuloy na Paggamit at Pagpapalaganap ng Wikang Filipino Gamit ang Makabagong Teknolohiya.

Talahanayan 6: Kinakaharap na Hamon sa Patuloy na Pagpapaunlad at Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong Panahon Batay sa Panayam sa mga Mag-aaral

KATEGORYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Hindi Pagkaunawa sa Malalim na Salita • Kakulangan ng Sapat na Sanggunian at 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakulangan sa Kasanayan at Bokabularyo sa Filipino 	Hamon sa Kasanayan at Praktikal na Paggamit ng Filipino sa Kolehiyo

<p>Terminolohiyang Teknikal na Nakasalin sa Wikang Filipino</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paglimot sa Wikang Filipino Bilang Pangunahing Wika • Aksesibol na Paggamit ng Wikang Ingles 	<ul style="list-style-type: none"> • Paglaganap ng Banyagang Wika at Impluwensya ng Ingles 	
<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit sa Talakayan • Pagpapahayag ng Damdamin at Ideya • Paglikha ng mga Akademikong Materyales Nakasalin sa Wikang Filipino • Patuloy na Paggamit sa Kolehiyo • Pag-aaral ng Malalim na Salita • Pagpapalaganap Gamit ang Teknolohiya at Social Media • Pagpapanatili sa Curriculum • Pagtangkil sa mga Likhang Filipino 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagpapalakas at Pagpayaman ng Wikang Filipino • Pagpapalaganap ng Wikang Filipino Gamit ang Midya, Teknolohiya, at Social Media 	<p>Patuloy na Paggamit at Pagpapalaganap ng Wikang Filipino Gamit ang Makabagong Teknolohiya</p>

Mga Mabisang Paraan Upang Higit na Mapalaganap ang Epektibong Paggamit ng Wikang Filipino Bilang Kasangkapan ng Pag-Unlad sa Gitna ng Makabagong Teknolohiya at Globalisasyon

Ang Talahanayan 7 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral.

Talahanayan 7: Mabisang Paraan Upang Higit na Mapalaganap ang Epektibong Paggamit ng Wikang Filipino Bilang Kasangkapan ng Pag-Unlad sa Gitna ng Makabagong Teknolohiya at Globalisasyon Batay sa Panayam sa mga Guro

KATEGORIYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Pangunahing Wika sa Pagtuturo at Komunikasyon • Paglinang ng Kasanayan ng mga Mag-Aaral 	<ul style="list-style-type: none"> • Filipino Bilang Daluyan ng Makabuluhang Pagkatuto 	<p>Wikang Filipino bilang Daluyan ng Makabuluhang Pagkatuto at</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pag-uugnay sa Kultura at Karanasan ng mga Mag-Aaral • Pagbibigay ng Motibasyon at Insentibo • Pagpapalawak, Pagmomodelo at Gabay 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagsusulong ng Akademikong Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino 	<p>Akademikong Intelektuwalisasyon</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng Teknolohiya at Social Media Platforms Bilang Daluyan ng Komunikasyon, Kultura, at Pagkamalikhain ng mga Mag-aaral • Pagsasagawa ng Malikhain, Kultural, at Pangkomunidad na Aktibidad • Pagpapalalim ng Kasanayang Akademiko, Pananaliksik at Materyales na Pang-edukasyon, at Institusyonal na Suporta 	<ul style="list-style-type: none"> • Digital na Pagpapalaganap ng Wikang Filipino • Pagpapalakas ng Wikang Filipino sa Kolehiyo 	<p>Pagpapalakas at Digital na Pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa Kolehiyo</p>

Ipinapakita sa Talahanayan 7 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral: (1) Wikang Filipino bilang Daluyan ng Makabuluhang Pagkatuto at Akademikong Intelektuwalisasyon at (2) Pagpapalakas at Digital na Pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa Kolehiyo.

Ang Talahanayan 8 ay nagpapakita ng mga lumitaw na tema tungkol sa mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon batay sa panayam sa mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral.

Talahanayan 8: Mabisang Paraan Upang Higit na Mapalaganap ang Epektibong Paggamit ng Wikang Filipino Bilang Kasangkapan ng Pag-Unlad sa Gitna ng Makabagong Teknolohiya at Globalisasyon Batay sa Panayam sa mga Mag-aaral

KATEGORIYA	TEMA	ESENSIYA
<ul style="list-style-type: none"> • Pakikipag-usap o Pakikipag-ugnayan sa mga Kaibigan, Kapwa Mag-aaral, at Pamilya 	<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng Wikang Filipino sa Digital na Komunikasyon 	<p>Teknolohikal na Pag-unlad ng Wikang Filipino sa Modernong Globalisasyon</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pagbabahagi ng Pananaw, Kaisipan, Pagpapahayag ng Ideya • Pagpapakilala at Paghikayat ng Paggamit ng Wikang Filipino • Panood ng Palabas at Pakikinig sa Musika 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagpopost ng Nakakapukaw-pansin na Nilalaman sa wikang Filipino • Pagpapalaganap ng Wikang Filipino Gamit ang Teknolohiya 	
<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng Wikang Filipino sa Ibang Larangan • Pagpapalaganap sa Mga Aktibidad na Pang-Akademiko at Pangkultura • Paglulunsad ng mga Programa sa Paggamit ng Wikang Filipino • Pagtuloy na Pagkakaroon ng mga Asignaturang Filipino sa Kolehiyo • Paggawa ng Makabuluhang Nilalaman sa Social Media • Paggawa ng mga Akda at Pagsuporta sa Akdang Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa Pamamagitan ng Pang-akademikong Aktibidad • Pagpapahalaga sa Wikang Filipino sa Makabagong Panahon 	Pagpapalaganap at Pagpapahalaga sa Wikang Filipino bilang Daluyan ng Karunungan at Kultura sa Makabagong Panahon

Ipinapakita sa Talahanayan 8 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (1)Teknolohikal na Pag-unlad ng Wikang Filipino sa Modernong Globalisasyon at (2) Pagpapalaganap at Pagpapahalaga sa Wikang Filipino bilang Daluyan ng Karunungan at Kultura sa Makabagong Panahon.

DISCUSSION

Ang bahaging ito ay paglalahad ng mga natipong impormasyon at paglalarawan ng mga kahulugan batay sa resulta ng panayam ng mga kalahok ng pag-aaral.

Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wikang Filipino Upang Higit Itong Maging Susi sa Pag-Unlad ng Kaalaman ng mga Mag-aaral

Ipinapakita sa Talahanayan 1 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Filipino upang higit itong

maging susi sa pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaral batay sa resulta ng panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (Tema 1) Inobatibong Pagtuturo ng Filipino Para sa Pagpapalalim ng Kasanayang Pangkomunikasyon ng mga Mag-aaral at (Tema 2) Pagpapahalaga sa Wikang Filipino at Kultura sa Pag-angkop sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral.

Tema 1: Inobatibong Pagtuturo ng Filipino Para sa Pagpapalalim ng Kasanayang Pangkomunikasyon ng mga Mag-aaral

Sa mabilis na pagbabago ng panahon, ang pagtuturo ng Wikang Filipino ay dumaraan sa proseso ng pagbabago ito upang makapagbigay ng angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Isa na dito ang paraan ng pagtuturo. Ang mga guro ay nagsasagawa ng mga inobatibong paraan sa pagtuturo, na layuning gawing mas interaktibo, makabuluhan, at epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang integrasyon ng teknolohiya, malikhaing gawain, at paggamit ng iba't ibang estratehiya ay nagpapakita ng adaptasyon ng mga guro sa patuloy na pag-unlad ng edukasyon sa ika-21 siglo.

Ang pagtuturo ng Wikang Filipino sa makabagong panahon ay nakabatay sa pinagsamang tradisyonal at inobatibong estratehiya upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral habang hinuhubog ang kanilang kasanayan. Ipinakita ng karanasan ng mga guro sa Filipino sa kolehiyo na mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya at integrasyon nito sa pagtuturo ng wika na ipinakita sa pahayag ng apat na gurong kalahok (Guro 1, 2, 3, 7) bilang estratehiya sa pagtuturo ng wikang Filipino. Ang pagbibigay naman ng malikhaing gawain sa mga mag-aaral ay isa ring paraan upang mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral. Ayon sa salaysay ng tatlong gurong kalahok (Guro 2, 1, 4) katulad ng role-playing, debate, paggawa ng spoken word poetry, at pagsulat ng reaksyon sa mga isyu gamit ang Filipino ay isang paraan upang maging masigla at kawili wili ang talakayan. Ito rin ay isang paghihikayat sa mag-aaral na makiisa sa mga diskusyon at mapataas ang kanilang partisipasyon. Tunay nga ang pagsusulong ng wikang Filipino ay mula sa puso ng mga guro sa kolehiyo. Ang paghahasa ng kasanayan ay idinadaan sa iba't-ibang estratehiya maging ito ay indibidwal at madalas ay pangkatan. Madalas na ginagamit ng mga guro ang pagbibigay ng pangkatang gawain sa talakayan at pag-uulat katulad ng kolaboratibong talakayan at *cooperative learning* upang magkaroon ang mga mag-aaral ng kolaborasyon sa pagsasagawa ng isang gawain ayon sa apat na gurong kalahok (Guro 1,2,3,4). Higit dito, isinasagwa mga pangkatang gawain upang maipakita ang kahalagahan ng pagtutulungan tungo sa isang layunin. Samantala, upang maging masigla ang pagtuturo, iba't-ibang paraan ang ginagamit ng mgaguro upang maging aktibo ang talakayan katulad ng pair of work, think-pair-share, at pakitang-turo ayon sa isang gurong kalahok (Guro 5). Ang iba't-ibang estratehiyang ito ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral na nagbubunsod ng mas malalim na pag-unawa sa wika.

Bukod dito, ang pamamaraan o estratehiyang ginagamit ng mga guro ay ginagawang interaktibo at inobatibo upang mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa komunikasyon. Ang kasanayang pangkomunikasyon ay isa sa mga pangunahing layunin ng pagtuturo ng Wikang Filipino. Upang maisakatuparan ito, kailangang maisagawa ng

guro ang mga estratehiyang naglalayong linangin ang kakayahan ng mga mag-aaral na magsalita, makinig, bumasa, at sumulat sa iba't ibang konteksto. Naayon sa layuning ito ang palakasin ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga talakayan, diskusyon, at mga gawaing pang-akademiko. Sa mga nabanggit na pamamaraan, ang mga ito ay nagpapalakas ng mga kasanayang pangkomunikasyon katulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat na ipinahayag ng mga gurong kalahok (Guro 1, 2, 4, 6, 7). Bukod sa mga pangkatang gawain, magin talakayan man o pag-uulat, nagbibigay din ng insentibo bilang motibasyon sa mga mag-aaral upang maging aktibo at mapataas ang partisipasyon sa klase (Guro 5). Ang pagpapalalim ng kasanayang pangkomunikasyon ay isang mahalagang aspeto pinapaunlad ng inobatibong pagtuturo ng Filipino. Sa tulong ng mga estratehiya at gawaing nakabatay sa kolaborasyon, nagiging epektibong instrumento ang wika sa pagpapahayag, pag-unawa, at pakikipag-ugnayan na mga kasanayang kinakailangan ng mag-aaral sa akademiko at sosyal na aspeto ng buhay.

Gayundin, upang maging makabuluhan at epektibo ang pagkatuto binibigyang-diin ng mga guro ang pagpapayaman ng kulturang Filipino at pagpapalalim ng pagpapahalaga sa sariling wika bilang sentrong layunin ng kanilang pagtuturo sa kontekstuwalisadong pagdulog. Sa kabuuan, ang mga estratehiyang ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng mga guro na pag-ugnayin ang tradisyonal na aral ng wika sa dinamismo ng makabagong panahon. Ang mga pahayag ay naayon sa natuklasan ni Fernandez et al. (2023) na mahalagang palalimin pa ang estratehiya ng pagtuturo at palaganapin ang pagpapahalaga sa asignaturang Filipino upang mapataas ang interes at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasan ay maaaring gamitin bilang batayan sa pagbuo ng mas epektibong mga metodolohiyang pang-edukasyon para sa asignaturang Filipino. Ang interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino ay may malaking epekto sa kanilang pagkatuto, pati na rin sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang wika at kultura. Mahalaga ang interes sa Filipino dahil tumutulong ito upang mapanatili at mapalaganap ang wika at kultura ng bansa, na siyang pundasyon ng kanilang pambansang identidad.

Tema 2: Pagpapahalaga sa Wikang Filipino at Kultura sa Pag-angkop sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral

Ang pagpapalalim ng pagpapahalaga sa wika at kultura ay isa sa mga pangunahing layunin ng pagtuturo ng Filipino. Sa panahon ng globalisasyon, nagiging hamon sa mga guro ang pagpapanatili ng interes at pagmamalaki ng mga mag-aaral sa sariling wika. Kaya't kinakailangang maging inobatibo ang mga paraan ng pagtuturo na nag-uugnay sa wika, kultura, at karanasan ng mag-aaral. Ipinakita ng mga pahayag ng mga guro na ang pagpapaigting ng pagpapahalaga sa paggamit ng wika ay dapat naayon sa aktuwal na halimbawa mula sa isyung panlipunan na bibigyang reaksyon ng mga mag-aaral ayon sa kanilang pagkaunawa (Guro 2). Ang makabuluhang gamit ng wikang Filipino ay mapapaunlad kung iaayon sa konteksto ng mga mag-aaral. Ito ay mapapalawak sa pamamagitan ng paggamit ng mga babasahing lokal (Guro 2), pagsasabuhay ng mga natutunan sa pamamagitan ng paggamit nitosa tunay na buhay (Guro 4), at pag-uugnay ng mga aralinsa sariling karanasan (Guro 6). Ang pag-uugnay

ng mga aralin sa maga akdang lokal, karanasan, isyung panlipunan ay nakakapukaw ng pag-iisip ng mga mag-aaral upang pahalagahan ang kultura.

Gayunpaman, isinasa-alang-alang din ng mga guro ang pag-aangkop sa pangangailangan ng mag-aaral ayon din sa kanilang kakayahan katulad ng pagbibigay ng mga gawain halimbawa sa mga biswal at kinestetik na mag-aaral (Guro 3). Isa pa dito ay ang pamamaraan sa pagtatasa at pagsukat ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebalwasyon ayon sa rubrik, ebalwasyon ng kapuwa mag-aaral at sariling ebalwasyon (Guro 1, 2, 3, 4, 5). Ito ay bahagi ng proseso ng pasukat pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pag-angkop sa pangangailangan ng mag-aaral ay isang mahalagang hakbang tungo sa makatao at epektibong pagtuturo ng Filipino. Ang wika ay nagiging daluyan hindi lamang ng karunungan kundi ng pagkakapantay-pantay sa loob ng silid-aralan. Sa patuloy na pagbabago ng edukasyon, kinakailangang mai-angkop ng guro ang pagtuturo sa iba't ibang kakayahan, estilo, at pangangailangan ng mag-aaral. Ang paggamit ng mga estratehiyang nakasentro sa mag-aaral ay nagbibigay-daun upang maging mas epektibo at inklusibo ang pagkatuto ng Wikang Filipino.

Ang pagpapahalaga sa wika at kultura ay mananatiling sentro ng pagtuturo ng Filipino. Ang wika ay nagiging instrumento hindi lamang ng komunikasyon, kundi ng pag-unlad ng isipan, damdamin, at pagkatao ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang aktibidad at kontekstwal na paggamit ng wika, nagiging buhay na bahagi ito ng araw-araw na karanasan ng mag-aaral, na siyang nagpapatibay ng kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino at pagpapahalaga sa kulturang kinagisnan. Sinasang-ayunan ng mga natuklasan mula kay Madahan (2025) na ang pagtuturo at pagkatuto ay isang mahusay na paraan upang bigyan ang mag-aaral ng mas makabuluhan at nauugnay na edukasyon at nakakakuha ng higit na kaalaman mula sa kanilang kapwa. Ang pakikipagusap at sa aralin ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman at ng kanilang kasanayan sa pakikipag-ugnayan na dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa pangangailangan ng kanilang mag-aaral at maging malikhaing gumawa ng araling may konteksto mas nakikibahagi at interesado sa aktibidad na nauugnay sa kanilang personal na karanasan. Ito ay sa pagpapalawak ng pagkatuto, pagpapaliwanag ng layunin ng aralin, at pagunlad ng kasanayan sa paglutas ng problema. ang ganitong paraan ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng makabagong sistema ng edukasyon.

Mula sa Talahanayan 2 ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Filipino upang higit itong maging susi sa pag-unlad ng kaalaman ng mga mag-aaralbatay sa resulta ng panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (Tema 3) Interaktibong Gawain at Makabuluhang Gabay ng Guro sa Pagkatuto ng Wikang Filipino at (Tema 4) Kontekstuwalisado at Malikhaing Pagkatuto ng Kasanayan sa Wikang Filipino.

Tema 3: Interaktibong Gawain at Makabuluhang Gabay ng Guro sa Pagkatuto ng Wikang Filipino

Ang wikang Filipino ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, kundi isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalawak ng karunungan at paghubog ng

kakayahan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga mag-aaral sa mga konsepto at ideya, na nagiging daan sa kanilang intelektuwal na pag-unlad. Ang mga interaktibong gawain ay mahalagang salik sa masiglang pagkatuto ng mga mag-aaral sa Wikang Filipino. Ang mga ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa proseso ng pagkatuto, sa halip na maging pasibong tagapakinig lamang. Sa pamamagitan ng partisipasyon, nagiging mas makabuluhan at mas madali nilang nauunawaan ang mga aralin sa Filipino. Ang mga mag-aaral ay natututo nang mas mahusay kapag sila ay aktibong nakikilahok sa malikahaing gawain. Ang ganitong uri ng pagkatuto ay nagpapataon ng interes, pag-unawa, at pagpapahalaga sa wikang Filipino.

Sa mga pahayag ng mga mag-aaral tungkol sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo ng wikang Filipino upang mapaunlad ang kanilang kaalaman, karamihan sa kanila ay nagpahiwatig na ang aktibong partisipasyon at paggamit ng teknolohiya katulad ng pag-rereport, paggawa ng PPT, pananaliksik, paggamit ng visual aids (powerpoint, canva) ay ilan sa mga estratehiyang nabanggit (Mag-aaral 1,15, 17, 18, 19). Hindi dapat mawala ang praktikal na aplikasyon ng pagkatuto upang masukat ang kasanayan ng mga mag-aaral sa isang aralin. Nakikita ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw na buhay at akademikong larangan. Ang pagsasanay sa praktikal na paggamit ng Filipino sa iba't-ibang larangan ay naipahayag ng mga mag-aaral katulad ng debate, talakayan sa *real-life situations*, pagsulat ng sanaysay, pakikipagtalastasan, pagsasadula at pananaliksik (Mag-aaral, 2, 3, 5, 6,18). Kaakibat nito, ang pagsasanay sa praktikal na paggamit ng Filipino katulad ng mga nasambit ng mga mag-aaral ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong maipamalas ang kanilang kasanayan sa aktuwal na gamit ng wika sa loob at labas ng paaralan. Samakatuwid, ipinakikita ng mga pahayag ng mga mag-aaral na ang interaktibong gawain ay hindi lamang nakatutulong sa paglinang ng kasanayan sa Filipino kundi nakapagpapataas din ng motibasyon at interes sa pag-aaral ng mga asignatura. Dagdag pa dito, sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon at integrasyon ng teknolohiya, nagiging mas makabuluhan at epektibo ang paggamit ng wika sa iba't ibang larangan ng buhay sa panahon ng modernisasyon. Maliban sa paggamit ng mga interaktibong mga gawain sa pagkatuto, hindi maiaalis ang kahalagahan ng mga guro sa kolehiyo. Bilang bahagi ng pagkatuto ng mga mag-aaral, ang paggabay nila ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng pagkatuto. Isang mahalagang papel na itinuturing ang ginagampanan ng guro sa paggabay sa mga mag-aaral upang mas maunawaan at mapahalagahan ang Wikang Filipino. Mula sa mga binanggit ng mga kalahok, lumitaw na ang epektibong patnubay ng guro ay isa sa mga pangunahing dahilan ng matagumpay na pagkatuto sa Filipino. Sa tulong ng maayos na pamamaraan ng pagtuturo, nagiging malinaw ang konsepto at layunin ng bawat aralin. Ayon sa mga mag-aaral, sa tulong ng malinaw na paliwanag at pagbibigay ng mga halimbawa, at unti-unting pagtuturo, mas nauunawaan nila ang mga aralin (Mag-aaral 5, 6, 10, 13, 14, 15, 19). Bukod dito, ang mga guro ay nabibigay ng mga aktibidad tungkol sa pag-aanalisa ng akda (Mag-aaral 4), pagsasaliksik (Mag-aaral 2), aktibidad na naglalayong ipakita ang kahalagahan ng panitikan at pagbibigay ng gabay upang mas malinaw kong maunawaan ang mga mahihirap na bahagi (Mag-aaral 3). Pinapatunayan ng mga pahayag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng presensiya ng mga guro sa proseso ng kanilang pagkatuto sa kolehiyo. Mahihinuha sa mga pahayag ng mga mag-aaral ang positibong disposisyon at

suporta ng guro katulad ng pagiging maunawain, at masigasig sa pagtuturo na nagiging motibasyon para sa kanila upang mas paghusayan ang pag-aaral ng asignaturang Filipino. Bukod sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo, ito ay sinusuportahan ng pagbibigay ng mga materyal sa pagkatuto ng mga aralin tulad ng paggamit ng modyul, hand-outs, at karagdagang impormasyon mula sa guro (Mag-aaral 8, 9).

Pinatutunayan ng mga resulta batay sa mga pananaw ng mga mag-aaral na ang epektibong patnubay o paggabay ng guro ay pundasyon ng matagumpay na pagkatuto ng mga-aaral sa Filipino. Samakatuwid, sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag, sapat na materyales, at motibasyong ibinibigay ng guro, mas nagiging madali at masigla para sa mga mag-aaral ang pag-unawa at paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto ng pag-aaral. Ang mga natuklasan ay halos parehas ng pagbibigay-diin nina Charles, et. al (2023) at Gloria, (2021) na ang kahusayan ng guro sa pagtuturo ay may direktang epekto sa interes ng mag-aaral sa asignatura. Gayundin, ipinapakita ni Ma (2021) na ang guro ay may malaking papel sa pagpapalakas ng interes ng mag-aaral sa asignatura, kaya't ang kakayahan ng guro ay isang mahalagang bahagi ng pagtuturo ng asignatura. ang guro ay may malaking papel sapagpapalakas ng interes ng mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ayon kay Firda and Khariat (2023), kinikilala ng mga mag-aaral ang husay ng guro sa paghahatid ng aralin at ito ay nakakatulong sa kanilang interes sa asignatura.

Tema 4: Kontekstuwalisado at Malikhaing Pagkatuto ng Kasanayan sa Wikang Filipino

Ang pagkatuto ng mga mag-aaral ng asignaturang Filipino ay higit na nagiging makabuluhan kapag ito ay nakaugnay sa kanilang karanasan, kapaligiran, at kulturang kinagisnan. Sa paraang ito, hindi lamang nila natutuhan ang wika bilang asignatura kundi bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang Filipino. Ang pag-uugnay ng aralin sa isang asignatura sa totoong karanasan ng mga mag-aaral ay nagpapadali sa pagkatuto at aplikasyon ng wika. Binangit ng mga mag-aaral ang paggamit ng aktuwal na halimbawa, koneksyon sa totoong sitwasyon, panonood ng mga akdang pampanitikan, maging ang pagbisita sa Pambansang Museo ay malaki ang naitutulong sa kanilang pagkatuto sa wika, kasaysayan, at kultura (Mag-aaral 12, 17, 7, 4). Ipinapakita sa mga binanggit na pananaw ng mga mag-aaral na ang kontekstuwalisadong pagkatuto ay mabisang paraan upang palalimin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa ugnayan ng wika, kultura, at identidad. Sa ganitong paraan, nagiging buhay at may kabuluhan ang paggamit ng Filipino, hindi lamang sa silid-aralan kundi sa mas malawak na konteksto ng lipunan. Karagdagan sa pagpapalalim ng pagkilala sa kultura at wika ay ang pagpapalawak ng bokabularyo at patuloy na pagbabasa ng mga akda sa Filipino. Ang mga gawaing ito ay katulad ng pagbabasa ng tula, libro, at akdang Filipino, maging ang pakikipag-usap sa kapuwa (Mag-aaral 3, 16, 19, 17, 18) ay paraan ng paggamit ng Filipino sa iba't ibang konteksto na nagpapatibay sa kasanayan at pagpapahalaga sa wika. Bukod pagpapalawak ng bokabularyo ng wika, ayon sa mga mag-aaral, pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng ating wika, pagsasaliksik tungkol sa ibat ibang uri ng panitikan na isinulat ng mga Filipino, sa ibang aspeto ng buhay ni Rizal, pagpapaliwanag ng kultura at sinaunang panahon, pagturo kung paano magkaroon ng malawak na pagintindi sa mga

kaugalian, kultura, at ang pag-aaral ng kasaysayan at panitikan ng wika ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawasa pinagmulan at kahalagahan ng Filipino (Mag-aaral 2, 4, 9, 11, 18). Ang mga ito ay nakakatulong iupang mas mapalawak at magkaroon ng kaisipan tungkol sa kaalaman sa kultura upang hindi ito makalimutan ng mga bagong henerasyon (Mag-aaral 4, 16). Sa kabilang banda, ang mga aktibidad na nakaugat sa kulturang Filipino tulad ng baybayin ay nagpapalalim ng pagpapahalaga sa sariling wika (Mag-aaral 1, 7, 10, 11, 12, 14). Bilang bahagi ng kasaysayan at pinagmulan ng wika, mahalaga para sa mga mag-aaral ang mapalalim ang pagkaunawa sa baybayin. Ang kontekstuwalisadong pagkatuto katulad ng pag-ugnay sa karanasan, kultura, pagpapalawak ng bokabularyo at kasaysayan ng wika ay nagbibigay halaga sa bawat aralin dahil ito ay malapit sa pang-araw-araw na karanasan ng mga mag-aaral. Ang mga gawaing nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ay epektibong paraan upang mahasa sa paggamit ng wikang Filipino ang mga mag-aaral. Isa pa sa mga mahalagang tema na lumitaw sa panayam ng mga mag-aaral ay ang malikhaing paggamit ng Wikang Filipino sa iba't ibang gawaing pagkatuto. Ayon sa mga mag-aaral, ang mga aktibidad katulad ng pagsulat ng sanaysay, declamation, pagsasadula, malikhaing pagsulat, masusing pagbabasa, pagsasadula, paggawa ng video, pagbibigkas ng tula, paggawa ng proyekto, at pagbibigay ng report ay ilan sa mga malikhaing pagkatuto ng kasanayan gamit ang wikang Filipino (Mag-aaral 3, 5,6, 15, 17, 1, 19, 11, 13, 14). Ipinapahayag dito na ang mga aktibidad na ito ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kalayaan sa pagkamalikhain, nakapagpapasigla ng pag-aaral, nagbibigay ng interes at motibasyon nila sa pagkatuto ng wika.

Mula sa mga pahayag ng mga mag-aaral, maaring ikonsidera na ang malikhaing pagkatuto ay nagsisilbing daluyan ng pagpapahayag, pagpapahalaga, at pag-unlad ng kanilang kasanayan sa komunikasyon. Binigyang-diin ng mga natuklasan at naayon kina Montalbo at Villanueva (2020), ang kontekstwal na pagtuturo ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa aralin, tumutulong sa pag-unawa ng ideya, at nagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral sa paglutas ng problema. Ang ganitong diskarte ay gumagamit ng konkretong halimbawa at aktibidad na kaugnay sa tunay na buhay, na nagiging dahilan upang maging mas aktibo ang mga mag-aaral at mapataas ang kanilang pakikilahok. Dagdag pa pinalalawak nito ang pag-unawa ng mag-aaral sa teorya at aplikasyon ay nagpapakita na ang critical thinking at problem-solving skills ay mas pinabubuti sa kontekstwal na pagtuturo, na mahalaga sa tagumpay sa modernong mundo.

Papel ng Pagpapayaman ng Wikang Filipino sa Intelektuwal at Kultural na Pag-Unlad ng mga Mag-Aaral Bilang Hakbang sa Kanilang Kabuuang Pag-Unlad

Batay sa Talahanayan 3 ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad batay sa panayam sa mga guro ay: (Tema 5) Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Intelektuwal at Kabuuang Pag-unlad ng Mag-aaral at (Tema 6) Wikang Filipino bilang Pundasyon ng Kultural na Pagkakakilanlan at Simbolo ng Pagkakaisa sa Panahon ng Globalisasyon.

Tema 5: Wikang Filipino bilang Kasangkapan sa Intelektuwal at Kabuuang Pag-unlad ng Mag-aaral

Ang paggamit at pagpapayaman ng Filipino ay tumutulong sa paghubog ng kakayahang mag-isip ng mag-aaral nang malalim at mapanuri. Bilang isang guro sa Filipino sa kolehiyo, ipinakita sa mga tugon ng mga kalahok na ang wikang Filipino ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, kundi isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalawak ng karunungan at paghubog ng talino. Ang wikang Filipino bilang kasangkapan sa intelektuwal na pag-unlad ng mga mag-aaral ay isang pagpapalawak ng kaisipan katulad sa ilan sa mga nabanggit ng mga guro, nais nilang masanay sa mataas na antas ng pag-iisip ang mga mag-aaral, pagbubukas ng mas inklusibo, mas totoo, at mas makabuluhang talakayan na may malalim na kabatiran sa wika sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa talakayan na may kinalaman sa kanilang interes (Guro 1, 3, 4, 5, 6).

Ang pagpapalawak ng kaisipan ay higit na naaabot kapag ginagamit ang wikang Filipino sa pagtuturo at talakayan. Sa sariling wika, mas naipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang saloobin at mas nauunawaan ang mga aralin, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng masusing pag-aanalisa. Dagdag pa dito, ang kritikal na pagsusuri, kritikal na pag-iisip, malikhaing kakayahan, at mas malalim na diskusyon ay mga paraan upang mapaunlad ang intelektuwal na aspeto ng mga mag-aaral (Guro 2, 3, 7,4). Sa mga gawaing ito, ang wika ay nagiging daluyan ng lohikal na pag-aanalisa at masusing pag-unawa sa mga konsepto. Ang paggamit ng Filipino ay nakatutulong sa pagsasanay sa kritikal na pag-iisip, sapagkat binibigyang-daan nito ang mga mag-aaral na suriin, magtanong, at magpahayag ng matalinong pananaw batay sa kanilang sariling karanasan. Ang kahusayang pang-akademiko naman ay ipinapakita ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalapat sa iba't-ibang larangan ng kaalaman, pagsulat ng pananaliksik, akademikong sulatin, talakayan at gawaing pang-edukasyon (Guro 1, 3, 5). Sa mga paraang ito nagagamit ang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga aralin at sa paglinang ng akademikong kakayahan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga mag-aaral sa mga konsepto at ideya, na nagiging daan sa kanilang intelektuwal na pag-unlad. Batay sa mga pahayag ng mga guro, itinuturing nila ang Filipino ay mahalagang susi sa kahusayang pang-akademiko, dahil dito nabubuo ang pundasyon ng lohikal, masining, at mapanuring pag-iisip na kinakailangan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral.

Sa kabuuang pag-unlad ng mga mag-aaral, hindi lamang sa talino at kaalaman nasusukat ang epektibong pagkatuto dahil mahalaga ring isaalang-alang ang emosyonal, moral, at holistikong pag-unlad ng mga mag-aaral, na siyang nagpapayaman sa kanilang pagkatao at pagkakakilanlan. Sa aspeto ng emosyonal at moral na pag-unlad, malinaw na ipinahayag ng mga gurong kalahok na ang Filipino ay nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa damdamin at pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Ayon sa mga guro, ang mga mag-aaral ay komportableng magpahayag ideya, damdamin, at kaisipan gamit ang sariling wika, mas malayang pagpapalitan ng kuru-kuro, at kumpiyansa na magpahayag ng opinyon, samakatuwid, ang wikang Filipino ay tulay sa mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral sa kapwa, at sa kalagayan ng lipunan (Guro 1, 2, 3, 4, 6, 7). Malinaw sa

kanilang pahayag na ang wika ay nagiging kasangkapan sa pagpapahayag ng damdamin at paghubog ng mabuting asal at malasakit sa kapuwa.

Kaakibat ng mga pahayag, ang holistikong pagkatuto ay nakikita sa mga aralin na nakaugat sa karanasan, kultura, at lipunang ginagalawan ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng wikang Filipino sa ganitong paraan ay tumutulong sa paghubog ng mga mag-aaral na may malalim na pag-unawa sa kanilang papel bilang bahagi ng lipunan. Sinang-ayunan ng mga natukasan si Cavinta (2021) na ang wikang Filipino ay isang sandata noon at ngayon. Mula sa tunog na lumalabas sa ating bibig na pinagsama-samang mga titik hanggang sa naging salita, nakabuo ng pangungusap at nagiging talata. Lahat ng iyan ay wika. At ito ang sandata natin sa pang-araw-araw na dapat nating payabungin at palawakin pa. Makatutulong ito upang maging mahusay sa pagsulat maging sa iba pang kasanayan.

Tema 6: Wikang Filipino bilang Pundasyon ng Kultural na Pagkakakilanlan at Simbolo ng Pagkakaisa sa Panahon ng Globalisasyon

Ang wika ay salamin ng kultura at pagkakakilanlan ng isang bansa. Sa pananaw ng mga guro ang wikang Filipino ay nagsisilbing matibay na haligi ng kulturang Pilipino na nag-uugnay sa kasaysayan, tradisyon, at pagpapahalagang bumubuo sa pambansang kamalayan. Batay sa mga pahayag ng mga guro, malaki ang naitutulong ng paggamit ng wikang Filipino sa mga mag-aaral katulad ng paghubog ng pagpapahalaga sa kultura, mapanatili ang kanilang identidad bilang Pilipino at maiwasan ang kolonyal na pagtingin sa wika at kultura mas nagiging malapit sa kanilang puso ang mga aralin gamit ang mga akdang Filipino, lalu na kung ito'y nakaugnay sa tradisyon, panitikan, at karanasan ng mga Filipino (Guro 1, 2, 3, 4). Makikita din sa tugon ng mga guro na ang pagpapahalaga sa kulturang Filipino ay higit na naipapamalas sa paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan ng buhay na isang paraan upang maipagpapatuloy ang mga kaugalian at tradisyong Filipino. Ang paggamit ng wika ay nakaugnay sa tradisyon, panitikan at karanasan ng mga mag-aaral, at sa pamamagitan nito, napapanatili ang tradisyon at panitikan, at maipapasamula henerasyon sa henerasyon ang kulturang Filipino (Guro 1, 4). Malinaw na nakasaad sa mga pahayag ng mga guro na sa paggamit ng wika, naipapasa sa mga mag-aaral ang mga pagpapahalaga at kaugalian ng lahi. Bukod dito, sa paglinang ng pagkakakilanlan, isinasagawa ng mga guro ang pagsusuri ng mga isyung panlipunan bilang paglalapat ng kaalaman ng mga mag-aaral na huhubog sa kanila at mapapalakas ang pagpapahalaga sa wika bilang sagisag ng pagkakakilanlan (Guro 1, 2, 3, 4, 5, 7). Masasalamin sa mga pahayag na ito na sa pagpapayaman ng Filipino, nabubuo ang kamalayan sa sariling pagkatao bilang Filipino.

Sa ibang aspeto, makikita sa mga pahayag ng mga guro na ang pagpapayaman ng wika ay nagbubunsod ng pag-unawa at pagmamalaki sa kulturang Filipino. Ibinabahagi rin ng mga guro na ang wikang Filipino ay pantay sa anumang banyagang wika upang ikintal sa mga mag-aaral ang wikang Filipino ay laging dapat ipagmalaki, kung kaya't sinisikap ng mga guro na ito bigyang pansin sa pamamagitan ng pagabahagi ng kaalaman sa wika, patuloy na pagagamit nito, pagbibigay ng mga modelong babasahin

na akdang Filipino, mga takdang-aralin at pananaliksik sa wikang Filipino (Guro 2, 4, 5, 7). Makikita sa mga pahayag na ang pagpapayaman ng Filipino ay nagpapalakas ng kumpiyansa at pagmamalaki sa pagiging Filipino. Ipinakita ng mga pahayag ng mga guro na ang wikang Filipino ay nananatiling simbolo ng pagkakaisa at sandigan ng kaunlaran sa panahong nagtatagpo ang lokal at global na pananaw. Ayon pa sa mga guro, ang patuloy na pagbibigay ng mga gawaing nag-uugnay sa wika ay magpapanatili sa wikang Filipino bilang kasangkapan sa komunikasyon (Guro 7, 3). Ipinapahayag dito na ang matatag na pundasyon sa sariling wika ay magiging tulay upang makipag-ugnayan sa mas malawak na mundo.

Bilang pagpapatunay, ang wikang Filipino ay hindi hadlang sa globalisasyon, kundi tulay tungo sa pandaigdigang pag-unlad na may matibay na pundasyon sa sariling kultura. Sa pamamagitan nito, nananatiling buo ang pagkakaisa at dangal ng mga Filipino habang aktibong nakikibahagi sa mas malawak na mundo. Ang pagpapayaman at patuloy na pagtuturo ng wikang Filipino ay mahalaga din sa ibang pamamaraan katulad ng komunikasyon, relasyon sa ibang bansa at globalisasyon. Isinaad ni Abiera (2023) na ang pangunahing patakaran ng pangulo ng Taiwan para sa internasyonal na relasyon ay ang polisiya na dinisenyo upang palakasin ang pakikipagkalakalan at pang-ekonomiyang relasyon na may layunin na magkaroon ng aktibong papel sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kooperasyon sa kalakalan, pagbabahagi ng mapagkukunan at pagpapalitan ng mga tauhan sa pamamagitan ng pagtuturo ng 7 wika sa Timog Silangang Asya kabilang ang wikang Filipino na itinuro mula pa noong 2017.

Mula naman sa Talahanayan 4, ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa papel ng pagpapayaman ng Wikang Filipino sa intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral bilang hakbang sa kanilang kabuuang pag-unlad batay sa panayam sa mga mag-aaral ay: (Tema 7) Wikang Filipino Bilang Kasangkapan sa Akademikong Pagkatuto at Pananaliksik at (Tema 8) Wikang Filipino Bilang Kasangkapan sa Komunikasyon at Pagpapanatili ng Kultura.

Tema 7: Wikang Filipino Bilang Kasangkapan sa Akademikong Pagkatuto at Pananaliksik

Ang paggamit ng wikang Filipino ay mahalaga sa pananaliksik upang mas madali itong maintindhan ng mga mag-aaral. Ayon sa mga pahayag ng mga mag-aaral, lumitaw na mahalaga ang paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Sa karanasan ng mga mag-aaral sa pagsasagawa ng pananaliksik, positibong tugon ang kanilang ibinigay hinggil sa paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik.

Ayon sa mga mag-aaral, mas madali nailahad ang ideya sa pananaliksik at pagpapakita ng resulta, ito ang ginamit na wika sa pagtatanong, pangangalap ng impormasyon, at mas madali magsaliksik dahil mas madali makipag-usap sa mga tagatugon (Mag-aaral 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 17, 19). Makikita dito na ang paggamit ng sariling wika ay nagbibigay-daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto at datos, sapagkat mas nagiging mas natural at mas malinaw ang pagpapahayag ng mga

ideya sa akademikong konteksto. Ibinahagi ng mga mag-aaral na kapag ginagamit ang Filipino sa pananaliksik, mas nagiging madali ang pagpapaliwanag at pagsusuri ng mga datos, mas malaya silang nakapagpapahayag ng ideya at pananaw dahil hindi hadlang ang wika sa kanilang pagsulat o presentasyon. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang wika sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan ng pananaliksik. Malinaw na ang wikang Filipino ay may malaking ambag bilang kasangkapan sa pananaliksik. Sa paggamit nito, hindi lamang nailalapit sa mga mag-aaral ang mas malalim na pag-unawa sa akademikong proseso kundi napalalakas din ang ugnayan ng wika, kultura, at karunungan. Ang paggamit ng Filipino sa pananaliksik ay isang hakbang tungo sa intelektuwalisasyon ng sariling wika. Isa rin sa mga lumitaw na tugon ng mga mag-aaral ay ang kahalagahan ng Wikang Filipino bilang daluyan ng akademikong talakayan. Sa kanilang karanasan, mas nagiging madali at mas epektibo ang pag-unawa sa mga aralin kapag ang diskusyon ay isinasagawa sa wikang kanilang lubos na naiintindihan. Ang paggamit ng Filipino sa klase ay nagbibigay ng mas malawak na espasyo sa interaksyon at pagpapahayag ng mga ideya. Ayon sa mga mag-aaral, Masa madali makibahagi at mas naintindihan sa talakayan, natural at komportable ang palitan ng ideya, mas malaya makapagsalita at maibahagi ng opinyon sa simpleng paraan kung ang sariling wika ang ginagamit sa pakikipagtalastasan (Mag-aaral 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18). Mula sa mga pahayag ng mga mag-aaral, ang paggamit ng wikang Filipino sa mga talakayan ay nagdudulot sa mga mag-aaral ng komportableng pakiramdam at malayang pababahagi ng saloobin. Samakatuwid, kapag ang mga konseptong akademiko ay ipinaliwanag gamit ang Filipino, mas nagiging malinaw at nauugnay nang mas mahusay sa karanasan ng mga mag-aaral.

Gayundin, ang paggamit ng Filipino sa mga talakayan ay nagtatanggal ng hadlang sa komunikasyon at nagbubukas ng mas malayang palitan ng kaisipan sa pagitan ng guro at mag-aaral, maging sa pagitan ng bawat mag-aaral. Ipinapakita sa mga pahayag ng mga mag-aaral na ang wikang Filipino ay nagiging kasangkapan sa akademikong pagkatuto at pagsasagawa ng pananaliksik. Pinahahalagahan ang paggamit ng wika sa pananaliksik ng mga manunulat katulad ni Amat (2022) sa pagbibigay-diin na ang mga panitikang oral ay malaki ang maiaambag sa pagpapaunlad ng kultura lalo na't isa sa mga banta ng globalisasyon ay mabura o malusaw ang identidad, kultura, at ang ating kaakuhan kaya't napakahalaga ng pananaliksik kultural upang mabigyan ng kulay at buhay ang identidad ng mga Pilipino at mapaunlad ang panitikang lokal.

Tema 8: Wikang Filipino Bilang Kasangkapan sa Komunikasyon at Pagpapanatili ng Kultura

Ang Filipino ay epektibong midyum sa akademikong talakayan kung ito ay nagbibigay-linaw, koneksyon, at kumpiyansa sa pagpapahayag ng ideya sa mga mag-aaral. Sa mga kasagutan mula sa mga mag-aaral, naging maayos ang pakikipagtalastasan gamit ang wikang Filipino bilang pangunahing wika dahil rin ito ang lenggwahe ng mg Filipino (Mag-aaral 4, 9, 10, 16). Sa pananaw ng mga mag-aaral, ang wikang Filipino ay nananatiling pinakamabisang daluyan ng komunikasyon sa loob at labas ng paaralan dahil naipapahayag nila nang mas totoo at natural ang kanilang saloobin at ideya sa kapuwa mag-aaral, guro, kaibigan, sa pamilya, at kapuwa tao. Ayon

din sa pahayag ng mga mag-aaral, ang paggamit ng wikang Filipino para sa kanila ay nagpapakita ng magandang pakiramdam ngunit nagdudulot naman ng kahirapan para sa mga ilan na nasanay sa wikang Ingles. Mula sa kanilang mga pahayag ang mga damdamin nila sa paggamit ng wikang Filipino bilang kasangkapan sa komunikasyon ay nakakaproud, nagagalak, malaya, komportable, at masaya sa paggamit ng wikang Filipino (Mag-aaral 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19) subalit may ilan naman na mas nahirapan mailahad ang saloobin dahil nasanay sa wikang ingles, nahihirapan kapag may malalim na salita, at ang ilan ay nalilito sa parehas na wika ngunit iba ang gamit (Mag-aaral 3, 8, 8, 14). Ipinahayag ng mga kalahok na mag-aaral na mas komportable silang gumamit ng Filipino sa pagpapahayag ng damdamin, ideya, at opinyon, dahil ito ang kanilang pangunahing wika. Naging malinaw sa kanilang tugon na ang Filipino ay hindi lamang ginagamit bilang pang-akademikong wika, kundi bilang daluyan ng pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan, at pakikisalamuha. Bilang karagdagan, makikita na ang wikang Filipino para sa mga mag-aaral ay isang mahalagang kasangkapan sa mabisang komunikasyon at napapalakas nito ang interpersonal na ugnayan ng bawat isa.

Ang isang mahalagang tema na lumitaw rin sa mga panayam ay ang papel ng wikang Filipino bilang tagapagdala at tagapangalaga ng kulturang Filipino. Ayon sa mga mag-aaral, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon kundi isang kasangkapan din upang lubos na maunawaan ang kulturang Filipino. Mula sa pahayag ng mga mag-aaral, sa paggamit ng wikang Filipino, mas naintindihan nila ang kulturang Filipino sa pamamagitan ng mga akdang panitikan, mas napahalagahan ang pagiging Filipino dahil naipapakita kung anong kultura meron, mas nakilala ang tradisyon, paniniwala, kasaysayan, at halaga ng kultura na nagdudulot ng masarap na pakiramdam habang binabalikan ang nakaraan at bilang simbolo ng patriyotismo (Mag-aaral 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 19). Bininigyang-halaga ng mga mag-aaral ang paggamit ng wikang Filipino upang mas manawaan nila ang kultura. Habang inuuanawa ng mga mag-aaral ang kulturang Filipino, umuusbong sa kanilang mga sarili ang pagpapahalaga dito. Ayon sa mga mag-aaral, sa paggamit ng wika sa edukasyon mas napapalalim ang pagpapahalaga nila sa kultura, kaya patuloy dapat itong gamitin sa kolehiyo upang hindi mawalan ng saysay ang wika dahil bahagi ito ng pagkakakilanlan, at hindi dapat malayo sa kultura (Mag-aaral 4, 5, 7, 12). Ipinapahayag ng mga mag-aaral na ang Wikang Filipino ay epektibong kasangkapan sa pagpapanatili ng kulturang Filipino. Sa paggamit nito sa edukasyon, komunikasyon, at sining, naipapakita ng mga mag-aaral ang paggalang at pagmamalaki sa sariling wika at kultura.

Makikita sa mga pahayag ng mga mag-aaral na ang Filipino ay hindi lamang daluyan ng kaalaman, kundi pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan at kultural na pag-unlad. Ayon kay Lojente (2024), ang nilalaman ng asignaturang Filipino ay tumatalakay sa mga kaugalian, pamumuhay, at tradisyon ng mga Pilipino, na nagiging daan upang makilala nila ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ayon kay Gesta et. al (2024), ang pagpapahalaga ng mag-aaral sa isang asignatura ay nagpapakita ng kanilang positibong pagtingin at pagpapahalaga sa wika, na nakakatulong sa kanilang aktibong pagkatuto.

Mga Kinakaharap na Hamon sa Patuloy na Pagpapaunlad at Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong Panahon, at Paano ito Nakaapekto sa Pagiging Susi nito sa Kaunlaran

Batay sa Talahanayan 5 ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (Tema 9) Impluwensiya ng Globalisasyon, Banyagang Wika, at Pagbabago ng Pananaw ng Kabataan at (Tema 10) Kakulangan ng Institusyonal na Suporta at Hamon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino.

Tema 9: Impluwensiya ng Globalisasyon, Banyagang Wika, at Pagbabago ng Pananaw ng Kabataan

Ang mabilis na pagbabago ng sistemang pang-edukasyon ay dulot ng ilang aspeto na hindi maiiwasan katulad ng globalisasyon, dominasyon ng wikang Ingles at iba pang banyagang wika na ginagamit ng mga kabataan ngayon maging ang pagbabago ng kanilang pananaw sa paggamit ng wikang Filipino. Batay sa panayam sa mga guro, isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap sa pagpapanatili ng paggamit ng wikang Filipino ay ang malakas na impluwensiya ng globalisasyon at ng mga banyagang wika, partikular na ng Ingles.

Ang dominasyon ng wikang Ingles ay isang malaking hamon para sa mga guro sa Filipino. Ayon sa kanila, malakas ang impluwensiya ng Ingles sa mga mag-aaral dahil mas madalas at mas nakatuon ang mga mag-aaral sa paggamit ng Ingles sa mga asignatura (Guro 2, 3). Isa pang hamon para sa mga guro sa pagpapalakas ng wikang Filipino ay ang paghalo o pagkawala ng puridad ng wikang Filipino (*code-switching / language mixing*). Ayon sa kanila, ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng Taglish (Tagalog at English) o tinatawag na mixed language na hindi maiiwasan dahil para sa mga mag-aaral ito ang lenggwahe na alam nilang mas praktikal gamitin sa komunikasyong pang-akademiko, maging sa social media at hindi maiiwasan sapagkat ang wikang Filipino ay buhay at nagbabago (Guro 1, 4, 7, 5). Makikita sa sitwasyong ito na ang paglaganap ng Taglish at pagkapalitan ng mga banyagang salita ay nagpapahina sa paggamit ng wikang Filipino. Isa pang dahilan upang ang mga guro ay may suliranin sa pagpapalakas ng wika ay ang iba't-ibang lalawiganing paggamit at katumabasan ng mga salita na nagdudulot ng kahirapan sa pag-unawa at pagkalito ng mga mag-aaral sa paggamit ng wika (Guro 5). Dahil dito, ang mga mag-aaral ay mas nakatuon sa paggamit ng Ingles (Guro 3). Ipinahayag ng mga guro na ang dominasyon ng wikang Ingles sa larangan ng edukasyon ay patuloy na nagiging hadlang sa intelektuwalisasyon ng Filipino. Sa paglaganap din ng code-switching o pagsasama ng Ingles at Filipino sa pagsasalita at pagsusulat, na sa positibong aspeto ay nagpapadali ng proseso ng komunikasyon, ngunit nagdudulot din ng pagkawala ng disiplina sa paggamit ng wika. Dahil sa paglawak ng global na komunikasyon, unti-unting nagbabago ang anyo at gamit ng wikang Filipino para sa mga mag-aaral na madalas ay nagiging hango na sa banyagang impluwensiya.

Isa pang suliranin o hamon para sa mga guro sa Filipino sa kolehiyo ay pagbabago ng pananaw at gawi ng mga mag-aaral bilang kabataan sa ngayon sa edukasyon. Kabilang dito ay ang pagbaba ng interes ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino dahil nakatuon sila sa wikang Ingles at iba pang banyagang impluwensiya (Guro 1, 3). Bukod dito, may ilang mag-aaral na hindi interesado sa asignaturang Filipino dahil nahihirapang unawain ito (Guro 4) na naging malawak at mabigat pa hamon na iniwan ng pagkawala ng asignaturang Filipino sa ilang mga kurso sa kolehiyo (Guro 6). Bukod sa pagbaba ng interes ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino, ang pagusbong ng digital na teknolohiya at social media ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pakikisalamuha at pagpapahayag ng mga kabataan. Ang social media ay bahagi ng pagbabago ng gawi ng mga mag-aaral patungkol sa paggamit ng wika partikular ang paggamit ng mga banyagang salita, pinaghalong mga salita bilang kanila lenggwahe sa makabagong panahon.

Sa pananaw ng mga guro sa Filipino sa kolehiyo, naniniwala pa rin sila na kailangang palakasin ang kamalayang kultural at lingguwistiko ng mga kabataan sa pamamagitan ng makabagong estratehiya sa pagtuturo. Dapat na maging kaakibat ng edukasyon ang teknolohiya upang paigtingin ang kamalayang makabayan upang mapanatili ang Filipino bilang daluyan ng pagkatuto, identidad, at pambansang pagkakaisa na magsisimula sa mga mag-aaral. Kaakibat ng mga hamon sa pagpapanatili ng wikang Filipino sa kolehiyo ay ang institusyunal na suporta katulad ng limitadong pagsasagawa ng patakarang pangwika, halimbawa na ang pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo (Guro 1) na isang malaking tanong na nagdiriwang ng buwan ng wika ngunit walang paggamit nito at pagpapahalaga bilang isang asignatura sa kolehiyo (Guro 6). Bukod sa sitwasyong ito ay ang kakulangan ng kagamitan at gamit pampagtuturo ng Filipino. Ayon sa pahayag ng mga guro, isang balakid ang kakulangan ng materyales na angkop sa makabagong isyu at teknolohiya, hindi pa sapat ang mga babasahin at materyales sa akademikong Filipino (Guro 1, 2, 3, 4, 6).

Malinaw na naipahayag ng mga guro na may kakulangan sa aklat, digital resources, at materyales sa pagtuturo ng wikang Filipino bilang hamon para sa kanila upang paigtingin ang pagtuturo ng asignatura. Sa ganitong kalagayan, tila nalalagay sa alanganin ang posisyon ng Filipino bilang midyum ng intelektwal na pag-unlad ng mga mag-aaral. Ayon kay Saldaga (2023), maraming mga mag-aaral na may problema sa Filipino ay kulang sa lantad sa wika. Ang paglalantad sa isang wika ay isang mahalagang salik sa pagpapadali para sa mga bata na matuto nito. Sa katunayan, dapat na malantad ang mga bata sa isang wika nang hindi bababa sa 30% ng kanilang mga oras na gising upang matuto nito. Ang paglalantad na ito ay dapat na de-kalidad, tulad ng mga pampayaman na aktibidad, mga pag-uusap, o kagiliw-giliw na materyales sa pagaaral. Sitwasyon kung saan kailangan ang pagsasanay at pakikipag-usap sa Filipino, upang maengganyo ang kabataan na gamitin ang kanilang mga kasanayan sa Wikang Filipino.

Tema 10: Kakulangan ng Institusyonal na Suporta at Hamon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino

Ang hamon para sa mga guro sa paggamit at pagpapaunlad ng wikang Filipino ay nakaugat din sa kakulangan ng suporta mula sa mga institusyon at pamahalaan. Ang kakulangan sa mga patakarang pangwika at kagamitan sa pagtuturo ay nagiging hadlang sa sistematikong pagpapatupad ng mga programang pang-Filipino sa mas mataas na antas ng edukasyon. Base sa panayam, ipinahayag ng mga guro na nananatiling hamon ang pagtuturo ng wikang Filipino bilang susi sa kaunlaran, lalo na sa konteksto ng modernisasyon at globalisasyon. Ang ng paggamit ng Filipino bilang wika ng akademya ay isang pagpapaalala sa kahalagahan nito lalo na sa mga pormal na gawain tulad ng akademikong pagsulat. Mas nararapat gumamit ng Filipino upang mapanatili ang kahusayan at pagpapahalaga sa ating sariling wika (Guro 1, 2, 3, 7). Sa mga pahayag ng mga guro, ang pagkawala ng asignaturang Filipino sa kolehiyo ay pagkawala rin ng pagpapahalaga sa wika bilang kasangkapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Binibigyang-diin ng mga guro na ang pagtuturo ng Filipino bilang wika ng kaunlaran ay nangangailangan ng mas masusing pagsasanay, mas maraming oportunidad para sa pananaliksik, at mas mataas na pagpapahalaga mula sa lipunan.

Ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon, kundi salamin ng pambansang kamalayan at pundasyon ng makabuluhang pag-unlad. Wika nga ni Santos (2023), ang pagpapalaganap ng wikang Filipino ay hindi payak na romantisasyon ng nasyonalismo. Sa halip, ito ay instrumento tungo sa higit na demokratisasyon ng wikang Filipino, at samakatuwid ay may malalim na implikasyon sa usapin ng katarungang panlipunan. Sa kontekstong ito mabibigyang-diin ang dulot na suliranin ng dambuhalang pagkakahating pangkalinangan, na dahilan kung bakit mas namomonopolisa ng elit ang mga daluyan ng kapangyarihan tulad ng edukasyon, komersyo at pulitika.

Ayon sa Talahanayan 6 ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga kinakaharap na hamon sa patuloy na pagpapaunlad at paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong panahon, at paano ito nakaapekto sa pagiging susi nito sa kaunlaran batay sa panayam sa mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral ay: (Tema 11) Hamon sa Kasanayan at Praktikal na Paggamit ng Filipino sa Kolehiyo at (Tema 12) Patuloy na Paggamit at Pagpapalaganap ng Wikang Filipino Gamit ang Makabagong Teknolohiya.

Tema 11: Hamon sa Kasanayan at Praktikal na Paggamit ng Filipino sa Kolehiyo

Isa sa pangunahing hamon sa patuloy na pagpapaunlad ng wikang Filipino batay sa panayam sa mga mag-aaral ay ang kakulangan nila sa sapat na kasanayan at bokabularyo sa paggamit ng wika. Para sa mga kabataan o mag-aaral ngayon, mas madalas nilang gamitin ang Ingles sa mga usaping akademiko, kaya't nagiging limitado ang kanilang paggamit at pag-unawa sa mas malalalim na salita sa Filipino. Ayon sa kanila, nahihirapan silang unawain ang malalalim at matatalinhagang salita (Mag-aaral , 10, 11, 12, 14) dahil kulang sila sa kaalaman (Mag-aaral 16) o limitado ang kanilang kaalaman sa baybayin at teknikal na termino (Mag-aaral 13). Ipinapahayag dito na ang mga mag-aaral ay nahihirapan sa malalalim na salita, teknikal na termino, at baybayin,

kaya limitado ang kanilang epektibong paggamit ng Filipino na nagiging dahilan upang hindi mapaunlad ang kanilang kasanayan at bokabularyo sa paggamit ng wikang Filipino. Ang suliraning ito ng mga mag-aaral ay dinagdagan pa ng kakulangan ng sapat na sanggunian at terminolohiyang teknikal na nakasalin sa wikang Filipino. Ayon sa mga mag-aaral, mahirap ipaliwanang ang ang ilang konsepto sa wikang Filipino dahil karamihan sa mga termino ay nasa wikang Ingles. Ilan pa sa mga dahilan ay mas maraming sanggunian at termino na nakasulat sa Ingles (Mag-aaral 4), kakulangan ng sanggunian o aklat sa wikang Filipino (Mag-aaral 15, 5, 3), at mahirap isalin ang mga teknikal na termino mula sa Ingles (Mag-aaral 5). Batay sa mga pahayag ng mga mag-aaral, lumalabas na nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggamit ng malalim na salitang Filipino, lalo na sa mga gawaing nangangailangan ng teknikal na termino dahil karamihan sa mga sangguniang ginagamit sa kolehiyo ay nasa wikang Ingles, na hindi agad nasasalin sa terminolohiyang Filipino. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng paglayo ng mga mag-aaral sa paggamit ng sariling wika sa akademikong konteksto ngunit ipinahayag din ng ilan sa mga mag-aaral na may pagnanais silang mapalawak ang kanilang kasanayan sa Filipino sa ibang pamamaraan. Ipinakikita ng temang ito na ang kakulangan sa kasanayan at bokabularyo sa Filipino ng mga mag-aaral ay hadlang sa akademikong pag-unlad ng wika. Gayunpaman, nananatili ang posibilidad ng pagbabago kung mapapalawak ang pagsasanay at paggamit ng Filipino sa mga gawaing pang-akademiko at pangkomunikasyon.

Isa pang malaking hamon na binanggit ng mga mag-aaral ay ang patuloy na paglaganap ng paggamit ng wikang Ingles, na itinuturing ng mas nakakarami na nagiging pamantayan sa komunikasyon at edukasyon sa makabagong panahon. Ayon nga sa panayam sa mga mag-aaral, ang paglimot sa wikang Filipino bilang pangunahing wika ay resulta ng paglaganap ng banyagang wika partikular ang wikang Ingles at malakas na impluwensiya nito sa paggamit ng mga mag-aaral sa malaking bahagi ng kanilang pag-aaral. Batay sa mga mag-aaral, mas nasanay sila sa Ingles (Mag-aaral 8), mas madali para sa kanila na gamitin ang salitang Ingles (Mag-aaral 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 19) dahil sa henerasyon nila, ito ang mas natutuunan ng pansin (Mag-aaral 16), madalas Ingles ang ginagamit lalo sa kolehiyo (Mag-aaral 17). Ang Ingles bilang midyum ng instruksyon at mga sanggunian ay isang hamon upang mapanatili ang paggamit ng wikang Filipino bago pa ito tuluyang mawala sa larangan ng akademya. Mas pinipili ng mga mag-aaral ang paggamit ng wikang Ingles dahil aksesibol bilang midyum ng pagtuturo ng halos lahat ng mga asignatura (Mag-aaral 6, 14, 18, 17). Dagdag pa na mas madaling hanapin ang tamang salita sa Ingles kaysa sa malalim na salitang Tagalog. Madalas gamitin ng mga mag-aaral ang Ingles sa pagsusulat, pakikipag-usap, at maging sa mga online platform, dahil mas madali at modernong pakinggan ito sa makabagong pananaw ng mga mag-aaral. Ang ganitong pananaw ay unti-unting nagtutulak sa paglimot sa Filipino bilang pangunahing wika ng komunikasyon. Gayunpaman, may ilan pa ring mag-aaral na naniniwalang hindi dapat mawala ang Filipino dahil ito ang bumubuo sa kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Binanggit din na ang kawalan ng pantay na representasyon ng Filipino sa mga akademikong materyales ay isa pang dahilan ng pagbaba ng paggamit nito.

Pinatunayan din nina Mendoza at Gaddi (2024) na sa aspekto ng pagtuturo, ipinakikita ng mga natuklasan na hindi nagiging interes ng mga mag-aaral ang pag-aaral ng mga leksiyon sa Filipino. Ang mga sagot sa mga tanong ay nagpapakita kung gaano kadalas ang paggamit ng Ingles kaysa sa Filipino sa mga mag-aaral, kaya nahihirapan silang magsalita sa wikang Filipino. Mula sa iba't-ibang artikulo at pananaliksik, ang globalisasyon ng Ingles sa Asya ay nagdudulot din ng mga hamon, tulad ng hindi pantay na pag-aaral at pakikilahok ng mga estudyante dahil sa iba't ibang antas ng kasanayan at motibasyon. Dagdag pa, ang pagsasantabi sa Tagalog sa Pilipinas ay nagdulot ng pangangailangan para sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Wikang Ingles, na humantong sa isang patakaran sa edukasyong bilingguwal. (Gesta et al., 2024; Bagayas et al., 2024).

Tema 12: Patuloy na Paggamit at Pagpapalaganap ng Wikang Filipino Gamit ang Makabagong Teknolohiya

Ang paggamit ng wikang Filipino bilang isang hamon dahil sa impluwensiya ng banyagang wika, maari pa rin itong palaganapin sa pamamagitan ng akademikong talakayan. Base sa kanilang mga pahayag, mas komportable pa rin magpaliwanag gamit ang Filipino, malinaw, at natural na pagpapahayag ng ideya sa mga talakayan at komukasyon gamit ang wikang Filipino (Mag-aaral 2, 1, 4). Batay sa mga pahayag ng mga mag-aaral, patuloy pa rin ang paggamit ng wikang Filipino at epektibo ito lalo na sa mga talakayan. Ang Filipino ay mapapalakas sa pamamagitan ng paglikha ng mga aklat, artikulo, research journal, online resources, at akademikong sulatin, na nagbubukas ng oportunidad para sa mas malalim na pag-unawa at paggamit ng wika. Ayon sa mga mag-aaral, isang paraan upang mapalakas ang paggamit ng wika ay paglikha ng mga akademikong materyales nakasalin sa wikang Filipino. Ayon sa kanila, ito ay maaring isagawa katulad ng pagsusulat ng mga akda, paggawa ng sanggunian, akdang akademiko, research journals, online resources sa wikang Filipino (Mag-aaral 1, 2, 3, 5, 7). Ipinapakita dito na ang pagsusulat ng mga akda sa wikang Filipino ay isang paraan upang mapagyaman ang wikang Filipino. Bukod dito, ang pagpapanatili ng Filipino sa curriculum at mas padamihin pa ang asignaturang Filipino sa kolehiyo ay paraan upang mapanatili ang epektibong paggamit nito (Mag-aaral 4, 14). Binibigyang kahulugan ng mga pahayag na ang patuloy na pagkakaroon ng asignaturang Filipino sa kolehiyo ay makapagpapalakas ng wikang Filipino para sa mga kabataan ngayon.

Kahit na mabigat ang mga hamon sa paggamit ng Filipino dulot ng impluwensiya ng banyagang wika at kakulangan sa mga materyales na nakasalin sa Filipino, nakikita rin ng mga mag-aaral ang malaking potensyal ng makabagong teknolohiya n bilang kasangkapan sa pagpapalakas at pagpayaman ng wikang Filipino. Ayon sa mga mag-aaral, ang paggamit ng Filipino sa social media, teknolohiya, paaralan, pagtuturo sa kabataan, at mga malikhaing nilalaman ay nagpapalawak ng saklaw ng wika at nagtataguyod ng mas aktibong partisipasyon at interes mula sa kabataan at pagpapahalaga sa kultura ng mga mag-aaral sa makabagong paraan (Mag-aaral 2, 5, 16, 17, 19). Ipinakita ng mga mag-aaral na ang midya at social media ay nagsisilbing mabisang daluyan sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa digital na paraan. Binibigyang-diin ng temang ito na ang midya at social media ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap at muling pagsigla ng Wikang Filipino.

Sa pamamagitan ng mga makabagong daluyan, nagiging mas aktibo ang kabataan sa paggamit ng wika, na siyang nagbibigay-buhay at patunay na patuloy itong lumalago at umaangkop sa modernong panahon. Isang patunay mula kay Pacol (2023), kaakibat ng globalisasyon ang pag-unlad at manipestasyon nang hindi matawarang kahalagahan ng teknolohiya. Makikitang malaki ang pagbabagong dulot nito sa aspekto ng edukasyon. Bunga ng impluwensya ng mga karatig bansa, hindi pahuhuli ang bansa sa pagkonsumo sa globalisasyon. Sa kasalukuyang estado ng Filipino, malaki ang maitutulong ng integrasyong ICT upang makilala ang wikang Filipino bilang wikang pangglobal.

Mga Mabisang Paraan Upang Higit na Mapalaganap ang Epektibong Paggamit ng Wikang Filipino Bilang Kasangkapan ng Pag-Unlad sa Gitna ng Makabagong Teknolohiya at Globalisasyon

Ang Talahanayan 7 ay nagpapakita ng dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral: (Tema 13) Wikang Filipino bilang Daluyan ng Makabuluhang Pagkatuto at Akademikong Intelektuwalisasyon at (Tema 14) Pagpapalakas at Digital na Pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa Kolehiyo.

Tema 13: Wikang Filipino bilang Daluyan ng Makabuluhang Pagkatuto at Akademikong Intelektuwalisasyon

Ang paggamit ng wikang Filipino ay isang paraan ng makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kolehiyo at nagpapakita ito ng pagsusulong ng akademikong intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Nananatiling mabisang daluyan ng makabuluhang pagkatuto ang Wikang Filipino, lalo na sa kontekstong pang-akademiko at pangkultura ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng Filipino bilang pangunahing wika sa pagtuturo at komunikasyon ay nakatutulong hindi lamang sa pag-unawa ng mga aralin, kundi maging sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at pakikipag-ugnayan sa mga guro at kamag-aral. Ito ay pinapatunayan mula sa mga pahayag ng mga guro na higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa pamamagitan ng paggamit ng wika bilang pangunahing wika ng instruksyon maliban sa ingles (Guro 1, 4, 7), pangunahing midyum sa talakayan, pagtuturo at pagpapaliwanag ng mga aralin gamit ang sariling wika (Guro 3), patuloy na paggamit nito sa mga talakayan (Guro 7). Inilalarawan dito ang pagpapakita ng intensyonal na paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo at interaksyon ng mga guro sa kolehiyo. Ang paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino ay sinisimulan ng mga guro sa paghihikayat sa mga mag-aaral na magsalita, magsulat, at magpahayag sa Filipino upang malinang ang akademikong paggamit ng wika (Guro 1, 4, 7). Sa ganitong paraan, maari ng simulan ang mga talakayan upang iugnay naman sa kultura at karanasan ng mga mag-aaral ang isang aralin. Isinasagawa ito ng mga guro sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga paksa na nakaugat sa lokal na kultura at lipunan (Guro 1) upang maipahayag nang malinaw ang mga ideya at solusyon sa mga lokal na isyu (Guro 3), at

matuklasan ng mga mag-aaral na ang paggamit ng wikang Filipino ay bahagi ng pagkakakilanlan at kultura (Guro 7). Ipinapakita dito na ang mga guro ay nagbibigay ng mga gawaing nakabatay sa karanasan at nakaugnay sa kultura upang maging makabuluhan ang pagkatuto ng mga mag-aaral kaakibat ng pagpapalaganap ng wika. Inilalarawan din dito na, kapag ginagamit ang Filipino bilang pangunahing midyum ng pagtuturo, mas nakikilahok at mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto. Binigyang-diin din dito na mahalagang iugnay ang wika sa karanasan at kultura ng mga mag-aaral upang maging mas makabuluhan ang pagkatuto.

Sa pagpapalaganap pa ng paggamit ng wikang Filipino, iba't-ibang paraan ang isinasagawa ng mga guro katulad ng pagbibigay ng insentibo o dagdag na puntos, paglalaan ng puntos o pagbibigay ng kaukulang grado at karampatang pagpapahalaga sa mga mag-aaral para sa paggamit ng wikang Filipino (Guro 1, 2, 5) bilang paraan ng pagsusulong ng akademikong intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Ilan pa sa mga pamamaraan na isinasagawa ng mga guro upang isulong ang akademikong intelektuwalisasyon ng wikang Filipino sa kolehiyo ay pagpapakita ng mga halimbawa ng mahusay na pananaliksik sa Filipino, paggamit ng Filipino sa akademikong pananaliksik at presentasyon, pagbibigay ng mga gawain na nakasulat at naipapakita gamit ang sariling wika, at pagbibigay ng malinaw na gabay at halimbawa (Guro 1, 2, 4, 7). Dagdag pa dito, upang mapalawak ang espasyo para sa akademikong pag-unlad, ang mga guro ay nagbibigay ng iba't-ibang gawain sa mga mag-aaral katulad ng pagbibigay ng mga plataporma para sa mas malawak na audience, pagsalin sa Filipino ang mga orihinal na tekstong Ingles na kanilang ginawa, magbahagi ng natuklasan sa wikang Filipino, maipakita ang kahusayan ng wikang Filipino sa akademya, at pagsasalin ng instructional materials sa wikang Filipino (Guro 2, 6, 7). Ayon sa mga guro, mahalagang itaguyod ang intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino upang ito'y maging ganap na wika ng karunungan at diskursong akademiko. Sa hamon ng patuloy na impluwensiya ng Ingles at globalisasyon, kinakailangang maipakita na ang Filipino ay kaya ring magsilbing wika ng pananaliksik, siyensya, at mas mataas na lebel ng edukasyon. Sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng Filipino sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral, nahuhubog ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wika sa akademikong konteksto habang pinananatili ang kanilang koneksyon sa sariling identidad.

Ang mga praktikal at eksperyensiyal na gawain ayon kay Salita (2025) ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagsulat ng bionote, sintesis, panukalang proyekto, katitikan ng pulong, mga pangkatang gawain, at iba pang hands-on na aktibidad, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mailapat ang kanilang natutunan sa mga tunay na sitwasyon. Ang mga ganitong gawain ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang kasanayan sa wika kundi nagpapalalim din ng kanilang pag-unawa sa kulturang Filipino at pagpapahalaga sa kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Dagdag pa nina Garcia at Reyes (2020), ang mga hands-on na aktibidad ay nagtataguyod ng mas malalim na pag-unawa at kritikal na pag-iisip.

Tema 14: Pagpapalakas at Digital na Pagpapalaganap ng Wikang Filipino sa Kolehiyo

Sa panahon ng makabagong teknolohiya, katulad ng mga mag-aaral, napansin ng mga guro na malaki ang potensyal ng digital na espasyo sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Ang paggamit ng social media, digital learning platforms, at iba pang online na midya ay nagiging mabisang paraan upang mas mapalawak ang abot at paggamit ng wika, lalo na sa kabataan. Ayon sa mga guro, ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapalawak ng wikang Filipino ay makikita sa pahayag nila na naging mas malaki ang espasyo ng komunikasyon at pagbabahagi ng impormasyon gamit ang iba't-ibang online platforms, nakakatulong ang online na babasahin at educational apps, ginagamit ang teknolohiya upang maipaabot, mabasa, at maibahagi nang mabilis ang instruksyon, at may naitutulong sa pamamagitan ng Artificial Intelligence (Guro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Inilalarawan dito mula sa mga guro na ang social media ay nagsisilbing makabagong daluyan ng komunikasyon, kultura, at pagkamalikhain. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga content sa Filipino gaya ng vlog, podcast, at digital modules, mas nagiging interaktibo at makabuluhan ang paggamit ng wika. Bukod dito, ang teknolohiya ay nagbubukas ng oportunidad para sa kolaboratibong pagkatuto, kung saan ang Filipino ay nagiging instrumento ng koneksyon at pagpapahayag sa digital na komunidad.

Para sa tema ng pagpapalakas ng wikang Filipino sa kolehiyo, naibahagi ng mga guro na makakatulong ang pagsasagawa ng malikhain, kultural, at pang-komunidad sa aktibidad katulad ng patimpalak o paligsahan sa mga kasanayang pang wika, kultural na programa, outreach program, at organisasyon sa Filipino ng mga mag-aaral (Guro 2, 3, 4, 5). Bukod dito, mas mapapalalim ang kasanayang akademiko sa wikang Filipino sa pamamagitan ng mga seminar at workshop, akademikong pagsulat, at resarch forum (Guro 1, 2, 3, 4, 5, 7). Sa pagpapalawak naman ng paggamit ng Filipino sa pananaliksik at materyales na pang-edukasyon, ayon sa mga guro kailangan na magkaroon ng publication ng research journal sa Filipino (Guro 2). Ang lahat ng ito ay maaring maisakatuparan kung may institusyunal na suporta. Subalit ayon sa mga guro hindi pa lubos na sapat ang suporta ng paaralan para sa pagpapalakas ng paggamit ng wikang Filipino (Guro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Ipinapakita dito ang pagkakaroon ng inisyatiba ng mga guro para sa programang pangwika na magpapaunlad at magpapalawak ng paggamit nito na nangangailangan ng suportang institusyunal. Datapuwat, ang pagsusulong ng akademikong intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino ay hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng wika kundi sa pagpapalawak ng saklaw at lalim nito bilang instrumento ng karunungan. Sa pamamagitan ng suporta mula sa mga guro at institusyon, nagiging posible ang patuloy na pag-unlad ng Filipino bilang wika ng talino at identidad ng bansa.

Ang mga pahayag ng mga guro ay sumuporta kina Marin at Liwanag (2022) ang kahalagahan ng isang institusyong pangwika upang tiyakin ang pagpapatupad ng patakarang pangwika na lulundo sa kapasidad ng wikang pambansa at mga wikang katutubo, nang sa gayon ay maisulong ang pagpapaunlad ng rehiyon at bansa. Binibigyang-diin dito ang papel ng isang institusyong pangwika sa loob ng UPLB na magsusulong ng wikang pambansa at mga wika sa Pilipinas sa komunikasyon ng inobasyon at makabagong kaalaman sa mas malawak na bilang ng mga Pilipino. Sa huli,

tinalakay ang mahalagang papel ng isang institusyong pangwika upang igiit ang pambansang identidad sa gitna ng globalisasyon at ang kontraneoliberalismong giya ng edukasyon upang gawing abot-kamay ang kaalaman at komunikasyon sa mga Pilipino.

Ipinapakita sa Talahanayan 8 na ang dalawang pangunahing tema na lumitaw tungkol sa mga mabisang paraan upang higit na mapalaganap ang epektibong paggamit ng Wikang Filipino bilang kasangkapan ng pag-unlad sa gitna ng makabagong teknolohiya at globalisasyon batay sa panayam sa mga gurong kalahok sa pag-aaral ay: (Tema 15) Teknolohikal na Pag-unlad ng Wikang Filipino sa Modernong Globalisasyon at (Tema 16) Pagpapalaganap at Pagpapahalaga sa Wikang Filipino bilang Daluyan ng Karunungan at Kultura sa Makabagong Panahon.

Tema 15: Teknolohikal na Pag-unlad ng Wikang Filipino sa Modernong Globalisasyon

Para sa mga mag-aaral, isa sa pinakamabisang paraan ng pagpapalaganap ng wikang Filipino ay sa pamamagitan ng digital na komunikasyon. Sa panahon ngayon, nagiging tulay ang teknolohiya upang manatiling buhay at aktibong ginagamit ang wika sa iba't ibang plataporma ng pakikipag-ugnayan.

Ang teknolohiya tulad ng social media ay ginagamit na paraan ng komunikasyon tulad ng pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, kapwa mag-aaral, at pamilya (Mag-aaral 1, 3, 4, 5, 16). Ito rin ay paraan ng pagbabahagi ng pananaw, ideya, o kaisipan ng mga mag-aaral gamit ang wikang Filipino dahil ayon sa kanila madali ang paggamit nito (Mag-aaral 2, 5, 12, 14). Gamit ang social media, ang mga mag-aaral ay nagbabahagi ng mga konsepto na may kaugnayan sa pamayanan bilang paraan na mas makilala ang wika (Mag-aaral 19, 7). Batay sa mga panayam, ginagamit ng mga mag-aaral ang wikang Filipino sa pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan, kapwa mag-aaral, at maging sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng social media, messaging apps, at online platforms. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang natural na daloy ng komunikasyon gamit ang sariling wika. Ibinahagi rin ng ilan na ang wikang Filipino ay ginagamit nila sa pagpapahayag ng kanilang saloobin, pananaw, at ideya sa mga digital spaces. Ipinapakita dito na ang wika ay nagsisilbing instrumento ng pagkakakilanlan, dahil sa tuwing ginagamit nila ito online, nakatutulong itong ipakilala ang kulturang Filipino sa mas malawak na antas. Isa pa dito, ang pagpapalaganap ng wika ay maaring gawin sa tulong ng social media sa pamamagitan ng pagpopost ng nakakapukaw-pansin na nilalaman gamit ang wikang Filipino katulad ng vlogs, videos, at posts sa iba't-ibang platforms (Mag-aaral 2, 5, 9, 10, 15, 17, 18). Ang social media ay nakakatulong din sa panonood ng palabas at pakikinig sa musika upang mapalaganap ang wika (Mag-aaral 4). Naayon ito sa mga pahayag ng mga mag-aaral na ang paggamit ng wikang Filipino sa digital na komunikasyon ay epektibong paraan upang mapanatiling aktibo ang wika sa makabagong panahon. Sa pamamagitan ng teknolohiya, nagiging mas malawak ang saklaw ng komunikasyon, at naipakikilala ang wikang Filipino bilang modernong daluyan ng pagkakaunawaan at pag-unlad. Masasalamain din sa mga pahayag ng mag-aaral na ang teknolohiya ay mabisang katuwang sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng social media at digital content, ang wika ay

patuloy na yumayabong at nakikibagay sa modernong daloy ng impormasyon at komunikasyon.

Ayon kay Sibayan (2025) sa bawat pagdaloy ng panahon maraming pangyayari ang nadidiskubre at kalaunan ay tinatangkilik ng nakararami. Pagkahumaling sa social media ang isa sa talamak at nakapagbibigay-aliw sa mga gumagamit at tumatangkilik, walang pinipiling edad ang paggamit nito. Karamihan sa nahuhumaling na gumagamit ng social media ay ang mga kabataan na laging hindi nagpapa-iwan sa uso. Maraming mga bagay ang maaaring malaman at matutunan sa paggamit nito, isa na rito ang mga salita na bago sa kanilang pandinig o paningin sa pamamagitan ng pagbababad sa social media gamit ang kanilang mga cellphone. Ngunit sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng social media at digital content, mapapanatili ang kahalagahan ng gamit ng wikang Filipino sa makabagong panahon.

Tema 16: Pagpapalaganap at Pagpapahalaga sa Wikang Filipino bilang Daluyan ng Karunungan at Kultura sa Makabagong Panahon

Mahalaga ang papel ng mga gawaing pang-akademiko sa pagpapatibay at pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Sa mga akademikong aktibidad, naipapakita ang kahusayan ng wika hindi lamang sa komunikasyon kundi maging sa larangan ng karunungan at pananaliksik.

Sa mga panayam, binanggit ng mga kalahok na mahalaga ang paggamit ng Wikang Filipino sa iba't ibang larangan ng pag-aaral katulad ng Arts, Media, Musika, Agham, Advertising, Pagsulat, at maging sa pang-araw-araw na buhay upang ito ay manatiling bahagi ng kanilang akademikong pagkakakilanlan (Mag-aaral 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16). Isa pang paraan na nabanggit ng mga mag-aaral upang mapalaganap ang paggamit ng wikang Filipino ay pagsasagawa ng patimpalak o paligsahan sa malikhaing pagsulat, debate, talumpati, spoken poetry gamit ang Filipino (Mag-aaral 1, 2, 3, 5, 16). Ang paglulunsad ng mga programang pangwika ay nakakatulong din sa pagpapalaganap ng wika katulad ng pagtatanghal ng mga dula o pagsasadula ng wika at kasaysayan, programang pangkultura, sabayang pagbigkas, buwan ng wika sa kolehiyo, seminar, proyektong pangwika (Mag-aaral 7, 8, 9, 14, 4, 10, 12, 13, 17, 19). Mula sa pahayag ng mag-aaral ibinahagi din na mas mapaapalaganap ang paggamit ng wika kung patuloy na magkakaroon ng asignatura na tumatalakay sa Filipino (Mag-aaral 4). Ang pagkakaroon ng mga programa, seminar, at paligsahan na nakatuon sa paggamit ng Filipino ay nakatutulong sa pagpapalaganap ng wika. Iminungkahi rin nila ang patuloy na pagkakaroon ng mga asignaturang Filipino upang mapanatiling aktibo ang paggamit ng wika sa akademikong usapin. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang Filipino sa pagpapayaman ng kaalaman at pagpapalawak ng kamalayan ng mga mag-aaral. ang pagpapatibay ng Wikang Filipino sa mga gawaing pang-akademiko ay isang hakbang patungo sa intelektuwalisasyon ng wika. Sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral at guro, napapanatiling makabuluhan ang Filipino bilang wika ng edukasyon, pananaliksik, at pambansang identidad.

Paano nga ba ipinapakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa wikang Filipino sa makabagong panahon? Isa sa mga naibahagi ng mga mag-aaral mula sa panayam ay ang paggawa ng makabuluhang nilalaman sa social media (Mag-aaral 2, 5, 7, 8, 14, 15). Naipahayag din ng mga mag-aaral ang paggawa ng mga akda sa wikang Filipino katulad ng paggawa ng mga sulatin, artikulo, presentasyon, pananaliksik, at kanta sa wikang Filipino (Mag-aaral 3, 4, 19). Bilang pagpapahalaga sa wikang Filipino, nasambit ng isang mag-aaral ang kanyang pagsuporta sa mga akdang lokal at panghihikayat na gamitin ito sa social media (Mag-aaral 1). Bukod sa mga ito, ang patuloy na paggamit ng wikang Filipino bilang pagpapahalaga dito na nakagisnan at pinakaunang wika na natutunan (Mag-aaral 10). Ang pagpapahalaga sa kultura ay hindi nawawala sa mga mag-aaral sa modernong panahon at sinisikap nila itong mapanatili sa pamamagitan ng panatiliing buhay ang kultura, at mas pag-aralan pa ang malalalim at lumang salita katulad ng baybayin (Mag-aaral 12, 13, 16, 18). Ipinapakita ng temang ito na ang pagpapahalaga sa wikang Filipino sa makabagong panahon ay hindi lamang usapin ng paggamit, kundi ng pagkilala sa wika bilang daluyan ng kultura at karunungan. Sa pamamagitan ng teknolohiya at malikhaing inisyatiba ng mga mag-aaral sa kolehiyo, nananatiling buhay at makabuluhan ang wikang Filipino bilang simbolo ng pagkakaisa at identidad ng lahing Pilipino.

Tunay nga na ang pagmamahal sa sariling wika at pagpapahalaga dito ay makikita pa rin sa mga mag-aaral ngayon sa kabila ng mga hamon ng pagbabago o modernisasyon. Ayon kay Noval (2021), nararapat lamang na maiangkop at magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga wikang ito nang sa gayon maiwasan ang kung anomang hindi pagkakaunawaan. Ang pag-unawa at pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga balbal na pananalita ay magtutulay sa agawat ng wikang gamit ng noon at ng wikang gamit ng mga Kabataan na itinatampok ng kanilang henerasyon.

Conclusions

Batay sa mga lumitaw na tema, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon. Ang wikang Filipino ay nananatiling epektibong kasangkapan ng pagkatuto kung ito ay ituturo sa pamamagitan ng interaktibo, malikhain, at kontekstuwalisadong estratehiya. Gayundin, ang wikang Filipino ay pundasyon ng intelektuwal at kultural na pag-unlad ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang saloobin, pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip, at pagpapatibay ng pagkakakilanlan bilang Filipino. Sa kabila ng mga hamon sa paggamit ng wikang Filipino nananatili ang posibilidad na maitaguyod ang Filipino bilang wika ng karunungan sa tulong ng makabagong teknolohiya. Higit na mapalaganap ang paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng paggamit ng social media, teknolohiya, mga gawaing pang-akademiko, at pananaliksik.

Recommendations

Hinggil sa layunin ng pananaliksik na ito, nabuo ang mga sumusunod na mungkahi batay sa resulta at konklusyon. Para sa mga guro, patuloy na paunlarin ang paggamit ng inobatibong estratehiya na may integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo ng Filipino. Linangin ang kritikal na pag-iisip at kasanayang pangkomunikasyon ng mga

mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing interaktibo at kolaboratibo. Para sa mga Administrador ng Paaralan, maaring magpatupad ng malinaw na patakarang pangwika na magtataguyod ng paggamit ng Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon. Maaring maglaan ng mga kagamitan, seminar, workshop training, at suporta sa mga guro upang maitaas ang kalidad ng pagtuturo ng wika. Maaring isama sa mga programa ang pananaliksik, pulikasyon, at aktibidad na pang-akademiko na gumagamit ng Filipino bilang midyum ng pananalita. Para sa mga mag-aaral, patuloy na gamitin ang Filipino hindi lamang sa klase kundi sa social media at pananaliksik bilang pagpapalalim at pagpapahalaga sa wika. Maaring maging aktibo sa paggawa ng mga malikhaing proyekto gamit ang wikang Filipino upang mapaunlad ang kasanayan sa pagsusulat at pagsasalita. Ipagpatuloy ang paggamit ng wikang Filipino bilang pagmamalaki sa sariling wika na sumisimbolo ng pagkakakilanlan at kultura. Para sa mga Institusyong Pangwika at Pamahalaan, maaring magpatupad ng mga programa at patakaran para sa intelektuwalisasyon at digital na pagpapalaganap ng Filipino. Maaring magbigay ng suporta sa mga inisyatibo ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng wika sa pananaliksik, publikasyon, at teknolohikal na inobasyon. Para sa susunod na mananaliksik, maari itong gawing basehan para sa mas malalim na aspeto ng pag-aaral sa wikang Filipino at kahalagahan ng asignaturang Filipino sa kolehiyo.

Compliance with Ethical Standards

Pinatutunayan nito na ang mananaliksik ay ay mahigpit na sumunod sa mga etikal na alituntunin, maging ang pagbigay ng liham ng pahintulot sa mga kalahok bago ang pangongolekta ng datos, at tiniyak ang kanilang karapatan na umalis bilang kalahok sa anumang oras nang walang anumang epekto. Nagsagawa rin ng mga hakbang ang mananaliksik upang matiyak ang pagiging kompidensiyal ng mga impormasyon tungkol sa mga kalahok, na nagpoprotekta sa lahat ng personal na impormasyon na nakalap para sa pananaliksik na ito. Ang kaligtasan at ang kapakanan ng mga kalahok ay maingat na napanatili sa buong pag-aaral. Bukod dito, ang integridad sa akademya ay pinanindigan sa pamamagitan ng pag-iwas sa *plagiarism*, at ang datos ay sinuri nang walang bayas. Panghuli, ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay ginamit lamang para sa akademiko at pananaliksik na mga layunin.

Acknowledgments

Isang pagpupugay sa mga indibidwal na nagbigay ng walang katumbas na halaga ng suporta upang maging matagumpay sa pagkumpleto ang pananaliksik na ito. Ipinaabot ng mga mananaliksik ang kaniyang lubos na pasasalamat sa kaniyang pamilya at mga kaibigan, sa kanilang walang sawang panghihikayat at pag-alalay sa kaniya sa pag-aaral na ito. Taos-puso ring nagpapasalamat ang mananaliksik sa mga kalahok na bukas-palad na nagbahagi ng kanilang mga pananaw at karanasan na pinagkunan ng malaking bahagi ng pag-aara. Ibinabahagi din ang pasasalamat sa mga dalubhasa na nagbigay ng makabuluhang puna na nagpatnubay sa direksyon at kalidad ng pag-aaral. Panghuli, sa kaniyang mga kasamahan sa akademya, ang mananaliksik ay nagpaabot ng pasasalamat sa pagbibigay ng mga pananaw na nagpayaman sa kaniyang diskarte at nagpalalim ng pang-unawa sa kabuuan ng kaniyang pag-aaral.

REFERENCES

- Abiera, A. B. A. (2023). Pagpaplanong Pangwika sa New Southbound Policy at ang Pagtuturo ng Filipino sa Taiwan. *Daluyan: Journal ng Wikang Filipino*, 29(2).
- Amat, A. B. (2022). Paniniwala sa Harô: Replektibong Pamumuhay ng mga Waraynon. *Malay Journal*, 35(1), 5.
- Bagayas, A. M. B., Tulang, H. P., Yortas, A. G. M., Guzman, R. C., Encarnado, A. L., Wee, M. J. L., & Gaddi, J. A. G. (2024). Pananaw ng mga Mag-aaral sa Humanities at Social Sciences sa Paggamit ng Filipino at Ingles Bilang Midyum ng Pag-a aral sa Philippine History. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 1723–1731. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11215863>
- Cavinta, E. M. P. (2021). *Wika at Lingguwistikang Filipino: Paglalahad ng Isang Guro*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Elaine-Myla-Cavinta/publication/353605134_Wika_at_Lingguwistikang_Filipino_Paglalahad_ng_Isang_Guro/links/610551471e95fe241a9e47b2/Wika-at-Lingguwistikang-Filipino-Paglalahad-ng-Isang-Guro.pdf
- Charles, Kidega & Song, Prof & Khaing, Thet. (2023). Factors Affecting the Implementation of Competency-Based Curriculum in Secondary Schools in Uganda: A Systematic Literature Review. 84-102. 10.5281/zenodo.10058421.
- Dragon, C. D. (2023). Pagtataya sa komunikatibong kasanayang pangwika ng mga guro sa Filipino. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 7(1), 269-281.
- Fernandez, J. P., Lagrosa, C. J., Lao, M. C., & Olandria, E. (2025). Pananaw sa kakayahan ng pagtuturo ng guro at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino bilang pagtukoy sa interes sa pagkatuto ng Filipino ng mga mag-aaral sa Junior High School. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 3 (5), pp. 186-223.
- Garcia, A., & Reyes, L. (2020). *Praktikal at Eksperiyensyal na Pagtataya: Mga Hamon at Benepisyo*.
- Gesta, Lorenz & Bacalla,, Jake & Diago, Felicity & Libate, Meralona & Libate, Junabeth & Podadera, Angel & Mosende, Jhun & Gaddi, Jojames Arnaldo. (2024). Lawak ng Pagpapahalaga sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Agham, teknolohiya, inhenyeriya, at matematika. 2. 1853-1864. 10.5281/zenodo.11234760.
- Gloria, Aldrine. (2021). Paglinang ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/353443547_Paglinang_ng_mga_Estratehiya_sa_Pagtuturo_ng_Wikang_Filipino_sa_Panahon_ng_Pandemya/citation/download
- Firda, Syuknia & Khairat, Annisaul. (2023). The Impact of Teacher Skills' on Students' Interest and Learning Outcomes. *International Journal of Education, Management, and Technology*. 1. 1-10. 10.58578/ijemt.v1i1.1881.
- Harvard University (2025). Retrieved from <https://sas.fas.harvard.edu/courses/languages/filipino-tagalog/>
- Lojente, S. (2024). Empowering teachers: Enhancing students' performance in the Filipino subject through teaching competence. *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science*, 10(7), 1–7. Retrieved from <https://ijseas.com/volume10/v10i7/IJSEAS202407101.pdf>
- Ma, Q. (2021). The role of teacher autonomy support on students' academic engagement and resilience. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.778581>
- Madahan, A. P. (2025). Gabay: ang nabuong isinalokal na sanayang pampagkatuto sa Filipino 7. *Ignatian international journal for multidisciplinary research*, 3(4), 11–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15158098>
- Marin, J. E., & Liwanag, M. H. C. (2022). Bakit Kailangang Itayong Muli ang Sentro ng Wikang Filipino sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños?. *Social Science Diliman*, 18(1).

- Mendoza, R. K. M., & Gaddi, J. A. G. (2024). Antas ng Hamon sa Pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang. *International Journal of Research*, 11(7), 173-184.
- Montalbo, M. C., & Villanueva, J. C. (2020). The effectiveness of contextual teaching and learning approach integrated with Araling Panlipunan: Implication to enhance teaching-learning process. *Instabright e-gazette*, 1(4), 1.
- Noval, A. T. (2021). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wikang kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research*, 10(4), 1-12.
- Pacol, J.M. (2023). E-BAKADA: Interaktibong kagamitan sa pagtuturo ng Filipino bilang ikalawang wika ng mga banyagang estudyante. *The Normal Lights*, 17(2).
- Saldaga, G. (2023, January 30). Why is it so hard for my child to learn Filipino? — The Learning Library. *The Learning Library*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.learninglibraries.com/learning-center/why-is-it-so-hard-for-my-child-to-learn-filipino%3fformat=amp>
- Salita, M. S. (2025) praktikal at ekperyensiyal na pagtataya sa mga gawain sa pagkatuto sa filipino sa piling larang akademiko: batayan sa pagbuo ng intervention plan. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(3). <https://doi.org/10.36713/epra20594>
- Santos, M. J. (2023). Pagsasa-Filipino ng pagtuturo at pananaliksik sa agham panlipunan: Bahaginan ng best practices sa antas ng silid-aralan at departamento/kolehiyo.
- Sibayan, R. S. (2025). Mga salik at epekto ng pml (popular modernized language) sa mga mag-aaral sa Junior High School. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 3(2), 535-558.
- Zafra, R. B., & Barroquillo, J. A. . (2025). Tungo sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Pambansa: Isang Panayam kay Dr. Fortunato B. Sevilla III ukol sa Potensiyal ng Filipino bilang Wika ng mga Siyentipikong Talakayan. *Mabini Review*, 13(1). <https://doi.org/10.70922/j62mzx14>